

Verbundschlussbericht

FKZ:	01UV2084 Teilprojekte A-D
Vorhaben	Pendellabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main
Zuwendungsempfänger	ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung (Gesamtkoordination) Hamburger Allee 45 60486 Frankfurt am Main Technische Universität Dortmund Fachgebiet für Stadt- und Regionalplanung Fakultät Raumplanung 44221 Dortmund ivm GmbH Bessie-Coleman-Straße 7 60549 Frankfurt am Main Hochschule RheinMain, Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen Kurt-Schumacher-Ring 18 65197 Wiesbaden
Laufzeit des Vorhabens:	01.09.2020–31.12.2023
Berichtszeitraum:	01.09.2020–31.12.2023
Förderrahmen:	MobilitätsZukunftsLabor 2050 (FONA3/SÖF), BMBF

Projektpartner

Förderung

Autor*innen

ISOE: Luca Nitschke, Jutta Deffner, Jason Neuser

TU Dortmund: Frank Othengrafen, Jost Buscher, Paula Quentin

ivm GmbH: Heike Mühlhans, Svenja Weber

HSRM: André Bruns, Vivien Albers

Zitiervorschlag

Nitschke, Luca/Vivien Albers/André Bruns/Jost Buscher/Jutta Deffner/Heike Mühlhans/Jason Neuser/Frank Othengrafen/Paula Quentin/Svenja Weber (2024): Verbundschlussbericht Pendellabor. Frankfurt am Main. DOI: 10.5281/zenodo.14770848

Inhalt

Teil I: Kurzdarstellung	5
1 Aufgabenstellung	5
2 Wissenschaftlicher und technischer Stand	5
3 Voraussetzungen der Durchführung des Vorhabens	7
4 Planung und Ablauf des Vorhabens	7
5 Wesentliche Ergebnisse des Vorhabens	9
6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen	10
 Teil II: Eingehende Darstellung	 12
1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse	12
1.1 Neue Perspektive auf Pendelmobilität (Alle Partner)	12
1.2 Sozial-empirische Untersuchung von Pendelpraktiken (ISOE)	14
1.3 Erkenntnisse über Planungspraktiken (TU Dortmund)	16
1.4 Maßnahmenentwicklung im Co-Design (ISOE, ivm & HSRM)	17
1.5 Feldexperiment zu Pendelpraktiken (ISOE & ivm)	19
1.5.1 Ergebnisse des Feldexperiments	20
1.6 Wirkungsabschätzung (HSRM)	24
1.7 Handlungsempfehlungen (alle Partner)	26
2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises	28
2.1 ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung	28
2.2 ivm	28
2.3 TU Dortmund	28
2.4 HochschuleRheinMain	29
3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit	29
4 Verwertbarkeit des Ergebnisses	29
4.1 ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung	30
4.1.1 Wissenschaftliche Verwertung, Erfolgsaussichten nach Projektende	30
4.1.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende	31
4.1.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit	31
4.2 ivm	31
4.2.1 Wissenschaftliche Verwertung, Erfolgsaussichten nach Projektende	31
4.2.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende	32
4.2.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit	32
4.3 TU-Dortmund	33
4.3.1 Wissenschaftliche Verwertung, Erfolgsaussichten nach Projektende	33
4.3.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende	33
4.3.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit	33
4.4 HochschuleRheinMain	34
4.4.1 Wissenschaftliche Verwertung, Erfolgsaussichten nach Projektende	34
4.4.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende	34
4.4.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit	34

5	Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen	35
5.1	Ergebnisse aus dem Förderprogramm „MobilitätsZukunftsLabor2050“ und „MobilitätsWerkStadt2025“ mit Bezug zu Themen in PendelLabor	35
5.2	Weitere Fortschritte im Gebiet der Themenfelder des Projektes	36
6	Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses	39
6.1	Interne Berichte und Publikationen im Eigenverlag	39
6.2	Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und Online.....	39
6.3	Vorträge und Posterpräsentationen	40
6.4	Interviews und Beiträge Dritter	43
7	Literaturverzeichnis	45
8	Anhang	48

Teil I: Kurzdarstellung

1 Aufgabenstellung

Die Zahl von Berufspendler*innen in Deutschland wächst stetig. Dies prägt nicht nur das Verkehrsgeschehen in vielen urbanen Räumen in Deutschland, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Ein- und Auspendlerkommunen, die Pendler*innen selbst und ihr soziales Umfeld sowie die lokale und globale Umwelt.

Im Projekt „PendelLabor“ untersuchte ein trans- und interdisziplinäres Team aus Wissenschaftler*innen und Praxisakteur*innen am Beispiel der Stadtregion Frankfurt Rhein-Main, wie nichtnachhaltige Pendelpraktiken verträglicher und im Sinne einer Mobilitätswende organisiert werden können. Hierbei wurden im Projekt folgende Forschungsfragen verfolgt:

- (1) Inwiefern hilft eine andere Perspektive auf Pendeln dabei, ein verbessertes Verständnis zu den Mobilitätsbedürfnissen, -orientierungen und Mobilitätsmustern von Pendler*innen zu erlangen?
- (2) Wie wird es Pendler*innen ermöglicht, ihre Praktiken zu ändern? Welche Einflussfaktoren spielen hierbei eine Rolle?
- (3) Welche Gestaltungsspielräume haben Kommunen?
- (4) Welche quantitative Relevanz hat der Pendelverkehr in der Stadtregion?
- (5) Was bewirken die entworfenen Maßnahmen (v.a. ökologisch und sozial)?

Im Projekt wurde hierfür ein praxistheoretischer Ansatz verfolgt und in allen Arbeitsschritten umgesetzt. Pendeln und planerisches Handeln wurden hierbei als Praxisformen untersucht, was es ermöglichte, verschiedene materielle und symbolische Aspekte ganzheitlich zu betrachten. Somit konnte eine neue Perspektive entstehen, bei der soziale Praktiken des Pendelns und des Planens als Strukturen verstanden werden, die auf das Handeln der Pendler*innen (Pendelpraktiken) und Planer*innen (Planungspraktiken) wirken.

Unter anderem wurde anhand einer qualitativen Interviewstudie in der Region Frankfurt Rhein-Main eine Segmentierung von Pendelpraktiken erarbeitet und in einer repräsentativen Regionalbefragung validiert. Darüber hinaus wurden in einem partizipativen Ideenfindungsprozess mit lokalen Akteure*innen für zwei Fokuslandkreise (Hochtaunuskreis, Kreis Groß-Gerau) Maßnahmen erarbeitet und eine Auswahl davon in einem Feldexperiment über mehrere Monate von Pendler*innen erprobt. Diese Maßnahmen wurden anschließend auf ihre qualitativen Wirkungspotenziale hin untersucht und bewertet. Begleitet wurde das Projekt durch einen regionalen Stakeholderdialog.

Ziel des Projektes war es, unter Verwendung der Praxistheorie als theoretisch-konzeptionellem Rahmen und mithilfe eines transdisziplinären Prozesses neue Handlungsoptionen für die Veränderung von Pendelpraktiken aufzuzeigen. Hierbei verfolgte das Projekt drei übergreifende Ziele:

- I. Besseres Verständnis von Pendel- und Planungspraktiken und Wissen darüber, wie nachhaltige Stadt-Umland-Mobilität gefördert werden kann
- II. Beitrag zu einem geteilten Problemverständnis der Akteure im Untersuchungsraum der Rhein-Main-Region
- III. Neue, bedürfnisorientierte Ideen für Maßnahmen zur Gestaltung nachhaltiger Pendelmobilität durch die Perspektive auf Praktiken des Pendelns entwickeln

Die Handlungsempfehlungen und Konzepte wurden als alltagstaugliche Maßnahmen für Pendler*innen und prozessuale Empfehlungen für beteiligte Akteure auf lokaler und regionaler Ebene gegeben. Dabei ging es auch darum, wie Kommunen, insbesondere in Bezug auf eine nachhaltigere Verkehrs- und Raumplanungspraxis, eine stärker gestaltende Rolle als bisher einnehmen können.

2 Wissenschaftlicher und technischer Stand

Zahlreiche Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit der Thematik der Pendelmobilität sowie der Frage, wie das Verkehrsverhalten auf dem Weg von und zur Arbeit in Richtung Nachhaltigkeit verändert werden kann (Bahn.Ville 2-Konsortium 2010; Energieinstitut Vorarlberg 2019; Interreg Baltic Sea Region 2019; Lanzen-

dorf/Tomfort 2012). Ergänzt werden diese Arbeiten durch ganzheitliche Ansätze, die Wechselwirkungen zwischen materiellen und symbolischen Dimensionen der Mobilität einbeziehen, um eine sozial-ökologische Transformation der Mobilität voranzubringen. Hierzu zählen beispielsweise die am ISOE entwickelten Mobilitätsstile (Götz/Deffner/Stieß 2011) und das Konzept nachhaltiger Mobilitätskulturen (Deffner/Götz/Klinger 2021; Götz/Deffner 2009). Dem zugrunde liegt ein Verständnis, dass die Möglichkeit zur Fortbewegung „eine vielschichtige soziale Alltagsaktivität ist, die mit eigenständigen Bedeutungsgehalten verknüpft ist“ (Brömmelhaus/Feldhaus/Schlegel 2020; Bruns/Langweg/Overs 2023; Götz/Schubert/Deffner 2006: 386).

Pendelmobilität ist eine Handlungsroutine, die weit über die Raumüberwindung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz hinausgeht: Familiäre Konstellation und Konvention, Arbeitsmarkt und Unternehmenskultur, Arbeitssituation der Partner*innen, Verknüpfung mit Freizeit- und Versorgungsaktivitäten, sozioökonomische Lage und individuelle Mobilitätsorientierungen spielen hier hinein. Dieses Verständnis knüpft an praxistheoretische Ansätze an, die soziale Praktiken als typisierte gesellschaftliche Handlungsweisen verstehen (Reckwitz 2002; Schatzki 2002) und dabei die Wechselwirkungen von Praktiken (Dinge/Technik/Infrastruktur, Kompetenzen und symbolische Bedeutungen) (Shove/Pantzar/Watson 2012; Stieß/Hayn 2006) und deren Wirkungen untersuchen (für die Mobilitätsforschung: Prill 2015; Rau/Sattlegger 2018; Schindler 2016; Stock 2018).

Auch der berufliche Alltag von Verkehrs- und Stadtplaner*innen kann über praxistheoretische Ansätze betrachtet werden (u.a. Othengrafen/Reimer/Danielzyk 2019; Zimmermann 2017). Räumliche Planung umfasst unter anderem Handlungsformen, die in einem bestimmten Raum durch gemeinsame Regeln organisiert sind und im Wechselspiel mit Artefakten und Sinnsystemen „räumliche Arrangements“ konstituieren (Schäfer 2016; Schatzki 2016; Swidler 2001). Räumliche Planung kann als soziale Praxis begriffen werden, deren Handlungsrahmen sich in Abhängigkeit von individuellem und institutionellem Handeln, kulturellen Strukturen sowie lokalen Kontexten ergibt (Othengrafen 2014; Othengrafen/Reimer 2013).

Die Notwendigkeit des Pendelns ergibt sich einerseits durch die seit langem praktizierte planerische Maxime der Funktionentrennung – also, dass die Orte des Wohnens und des Arbeitens in der industriellen und postindustriellen Phase der Siedlungsentwicklung getrennt wurden („Charta von Athen“) und somit der „Arbeitskräftetransport“ erforderlich wurde (Bohne 2019: 5 ff.). Die Suburbanisierung des Wohnens wurde und wird in den letzten Jahrzehnten durch die Immobilienmarktentwicklung in den Großstädten befördert. Zugleich beeinflussen gesellschaftliche Leitbilder, Visionen vom guten Leben sowie politische Anreizsysteme und Wohnstandortwahl (Wunsch nach sozialer Sicherheit, nach Grün, frischer Luft und Bau eines Eigenheims) maßgeblich das Pendelgeschehen. Pendeln bzw. – allgemeiner formuliert – das Zurücklegen des Weges zum und vom Arbeits- oder Ausbildungsplatz gehört zu den sehr routinierten, also von Gewohnheiten geprägten Verkehrshandlungen. Im Falle des Pendelns geht es dabei um die Entscheidung für ein Verkehrsmittel, die Routenwahl und den Zeitpunkt des Reisebeginns bzw. die gewünschte Zeit der Ankunft. Hierbei ist nicht die Routine an sich das Problem – sie dient insbesondere der Reduktion von Komplexität –, sondern dass die Routine des Pendelns zu großen Teilen mit dem Auto verknüpft ist, da dieses die Vereinbarung der unterschiedlichen Bedürfnisse aktuell am besten ermöglicht. Die private Automobilität ist allerdings mit zahlreichen negativen ökologischen und sozialen Wirkungen verknüpft (Nitschke et al. 2022), weshalb eine nachhaltigere Gestaltung von Pendelmobilität notwendig ist. Diese Routinen werden meist erst dann verändert/angepasst, wenn sie keine zufriedenstellende Lösung für die Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse mehr darstellen (Kraemer/Steidinger/Bittlingmayer 2003).

Es braucht also einen ausreichend starken Auslöser, der Handlungsroutrinen aufbricht. Als solche Gelegenheitsfenster (Schäfer/Jaeger-Erben/Bamberg 2012) zur Beeinflussung von Routinen gelten beispielsweise der Wechsel des Arbeitsplatzes (Müggenburg/Lanzendorf 2015) oder Wohnstandortverlagerungen (Bamberg 2007; Matthes 2015). Weitere Auslöser sind Veränderungen durch die Lebensphase oder Lebenslage (biographische Verkehrsforschung, vgl. Scheiner/Holzrau 2015) und neu eingeführte bzw. entstehende Restriktionen und Regulationen oder auch externe Einflussfaktoren, wie z.B. die Corona-Pandemie oder der Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Im Projekt PendelLabor haben insbesondere die beiden erwähnten externen Einflüsse eine wesentliche Rolle gespielt. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen verbreitete sich das Arbeiten abseits des Arbeitsplatzes in großen Teilen der Bevölkerung und die Energiekrise rückte die Kosten des Pendelns stärker in den Vordergrund, wodurch das Auto zum Pendeln unattraktiver wurde.

Eher selten oder nur am Rande wird auf individueller Ebene untersucht, unter welchen Bedingungen zusätzliche Mobilitätsangebote bzw. alternative Verkehrsmittel zum Auto das Verkehrshandeln und dabei auch Handlungsroutinen beeinflussen und welche Anforderungen an sie bestehen. So ist anzunehmen, dass neue Angebote die Mobilitätsroutinen und insbesondere eben die Pendelpraktiken nur dann beeinflussen, wenn sie einen ausreichend großen Nutzen innerhalb der praktizierten Routinen ermöglichen und dies entsprechend kommuniziert wird. Dabei ist davon auszugehen, dass das Verändern von Praktiken stark davon geprägt ist, in welcher Lebenslage „Praktiker*innen“ sich befinden – also welche Arrangements im Haushalt zu Arbeitsorganisation, Versorgung und Freizeit getroffen sind. Hierbei sind geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, Umgang mit Belastungen oder Unsicherheiten ebenso einzubeziehen wie soziodemographische Aspekte wie Alter, Haushaltsgröße/Kinder im Haushalt (Rüger 2019), die sozioökonomische Lage (infas 2018) und welche Orientierungen und Werte die Alltagspraktiken prägen (Ohnmacht et al. 2008).

3 Voraussetzungen der Durchführung des Vorhabens

Das transdisziplinäre Verbundvorhaben PendelLabor wurde im Zeitraum von 1. September 2020 bis 31. Dezember 2023 durchgeführt. Die zunächst bewilligte Laufzeit war bis August 2023 vorgesehen, diese wurde mittelzuflussneutral verlängert (siehe Teil II Kap. 2).

Verbundpartner waren das ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung (Verbundleitung), die Technische Universität Dortmund (Fachgebiet Stadt- und Regionalplanung), ivm GmbH – Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain, Hochschule Rhein-Main (Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen) sowie als Praxispartner die Stadt Frankfurt am Main, der Regionalverband FrankfurtRheinMain, der Kreis Groß-Gerau und der Hochtaunuskreis.

4 Planung und Ablauf des Vorhabens

Als Untersuchungs- und Umsetzungsraum dienten die Landkreise und Kommunen im Gesellschafterkreis der ivm innerhalb der Region Frankfurt Rhein-Main. Die Region steht dabei für einen der dynamischsten Ballungsräume Deutschlands. Die Region ist poly-zentral geprägt durch mehrere Großstädte (Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Mainz, Offenbach, Wiesbaden) sowie ausgedehnte suburbane und periurbane Bereiche. Die Verflechtungen in der Region sind über Pendlerströme (Wohnen/Arbeiten), aber auch Liefer-/Produktions- und Zulieferketten beschreibbar. Zwar sind die Großstädte die Kerne der Beschäftigungszentren, aber auch mittlere und kleinere Städte und Gemeinden im die Kerne herum weisen heute erhebliche Arbeitsplatzkonzentrationen auf, wie z.B. Eschborn oder die Kommunen rund um den Flughafen Frankfurt.

Das Projekt gliederte sich in sechs Arbeitspakete (AP) und das Projektmanagement. Die Arbeitspakete bauten aufeinander auf (vgl. Abb. 1): Nach einer Literaturanalyse und der empirischen Analyse der Pendel- und Planungspraktiken folgten eine Ideenentwicklung im Co-Design, ein Feldexperiment und eine Wirkungsabschätzung. Parallel zu diesem Prozess fand ein Stakeholderdialog statt, zu dem Akteure der Region eingeladen waren.

Abbildung 1: Projektstruktur

Im *AP 1: Literatur- und Datenanalyse* galt es, die Relevanz und Vielschichtigkeit der Themen aufzuzeigen und Entwicklungsperspektiven bis 2050 abzuschätzen für: (a) Ausprägungen, Wirkungen, Folgen des Pendelns, (b) Mobilitätsangebote, digitale Mobilitätsdienstleistungen, Mobilitätsmanagement und Wirkungen, (c) raum- und arbeitsstruktureller Rahmen des Pendelns und (d) veränderte Arbeitsstrukturen und -bedingungen durch Digitalisierung. Dies geschah über Literaturanalysen sowie zwei Expert*innen-Workshops und Szenarienbildung. Darüber hinaus erarbeiteten das ISOE und die TU Dortmund ein gemeinsames theoretisch-konzeptionelles Verständnis und einen Rahmen für die Analyse von sozialen Praktiken des Pendelns und Planens.

Im *AP 2 Empirische Analyse von Pendel- und Planungspraktiken* wurden die Praktiken des Pendelns und des Planens empirisch untersucht. Pendelpraktiken wurden zunächst in einer qualitativen Interviewstudie mit Pendler*innen aus der Region untersucht und darauf aufbauend eine Segmentierung von Pendelpraktiken entwickelt. In der Interviewstudie spielten die Erfahrungen der Pendler*innen während der Corona-Pandemie eine besondere Rolle, das zum Zeitpunkt der Befragung (Sommer 2021) viele Befragte einen wesentlichen Umbruch in ihrer Pendelmobilität erfahren haben. In einer quantitativen repräsentativen Regionalbefragung wurde diese Segmentierung überprüft und weiterentwickelt sowie weitere Daten und Kennzahlen zur Pendelmobilität in der Region erhoben. Auch zu den Planungspraktiken wurden mehrere Erhebungen durchgeführt. Neben Interviews mit regionalen Planungsakteuren und der Analyse von Planungsdokumenten aus praxistheoretischer Perspektive wurde ein Planspiel durchgeführt und Kopenhagen sowie Utrecht als europäische Best-Practice-Beispiele betrachtet und bereist. Die Ergebnisse aus den empirischen Untersuchungen wurden in einem internen Projektworkshop zusammengeführt und in einem internen Arbeitspapier festgehalten.

Im *AP 3 Co-Design und Feldexperiment zur Ideen- und Lösungsentwicklung* wurden zunächst, basierend auf den Daten und Kennzahlen zur Pendelmobilität in der Region (AP 2), die Untersuchungsräume und Akteure für das Co-Design und Feldexperiment ausgewählt. Darauf aufbauend entwickelten Akteure aus den Landkreisen Hochtaunus und Groß-Gerau in einem moderierten gemeinschaftlichen Prozess, bestehend aus jeweils 3 Workshops, Ideen für Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Pendelmobilität. Die Ergebnisse der Workshops flossen zum einen in ein Konzept „Nachhaltige Pendelmobilität“ für die beiden Landkreise. Zum anderen dienten sie dazu, Angebote für die Erprobung in Reallaboren zu entwickeln. Im Rahmen des Mobilitätsexperiments testeten Pendler*innen aus den beiden Landkreisen Alternativen zur Nutzung des eigenen

Verbrenner-Pkw für den Weg zur Arbeit. Darüber hinaus wurden auch drei sogenannte kommunale Experimente als Workshopreihen mit einigen am Co-Design beteiligten Kommunen durchgeführt. Darüber wurden Ideen zu den Gestaltungsmöglichkeiten von kommunalen Akteuren aus dem Co-Design in einem experimentellen Setting weiterentwickelt (Themen Co-Working, autoarme Siedlungsplanung und Vernetzung von Akteuren zum betrieblichen Mobilitätsmanagement).

Im *AP 4 Bewertung und Abschätzung von Wirkungen* wurden die experimentellen Bausteine (Co-Design, Feldexperiment, Planspiel) ausgewertet und hinsichtlich der Potenziale und Hemmnisse für eine Umsetzung bewertet. Dies geschah im engen Austausch mit den Praxispartnern im Projekt sowie weiteren Akteuren aus der Region.

Im *AP 5 Ableiten von Handlungsempfehlungen* wurden die Gesamtergebnisse so aufbereitet, dass sie als Handlungswissen an Praxisakteure weitergegeben werden konnten, um die Verkehrswende im Bereich Pendeln zu fördern. In einer Broschüre und dem überarbeiteten Internetauftritt des Projektes wurden Handlungsempfehlungen formuliert und die zentralen Ergebnisse des Projekts aufbereitet. Zielgruppen sind sowohl interessierte Kommunen der Region Frankfurt Rhein-Main als auch Akteure anderer Regionen.

Mit dem *AP 6 Stakeholderdialog* wurde das erarbeitete Wissen fortlaufend auf regionaler Ebene verbreitet, das Problemverständnis gestärkt und Zwischenergebnisse zur Diskussion gestellt. Hierfür diente insbesondere das monatliche Austauschformat „ivm.um.neun“ für Praxisakteure der Region, aber auch mehrere Workshops im Rahmen des AP 4 und 6.

5 Wesentliche Ergebnisse des Vorhabens

Den Projektergebnissen liegen drei Schlüsselerkenntnisse zugrunde, die es bei der Gestaltung von Pendelmobilität in Richtung Nachhaltigkeit zu beachten gilt:

- 1) Pendeln ist Teil eines komplexen Alltags
- 2) Handlungsfelder jenseits des Verkehrs spielen eine wichtige Rolle
- 3) Bedürfnisse von Pendler*innen sind unterschiedlich

Darauf und auf den umfangreichen empirischen Untersuchungen aufbauend bilden neun Botschaften für lokale und regionale Akteure für die nachhaltige Gestaltung von Pendelmobilität den Kern der Projektergebnisse (Nitschke et al. 2023a):

1. Die emotionale Bewertung des Pendelwegs ist ein wichtiger Hebel zur Veränderung von Pendelmobilität.
2. Einkaufs-, Freizeit- und Kinderbetreuungseinrichtungen müssen mit dem Umweltverbund sicher erreichbar sein.
3. Zeitliche und örtliche Flexibilität beim Arbeiten ermöglicht nachhaltige Pendelmobilität.
4. Nachhaltiges Pendeln braucht multimodale Mobilitätsangebote.
5. Wer Pendeln verändern will, muss Maßnahmen passgenau kombinieren.
6. Experimentierräume bieten die Möglichkeit, neue Pendelpraktiken zu erproben und neue Kompetenzen zu erlernen.
7. Co-Design-Prozesse und Planspiele ermöglichen Perspektivwechsel, um Pendelmobilität neu zu denken.
8. Mit betrieblichem Mobilitätsmanagement übernehmen Arbeitgeber*innen Verantwortung und schaffen Anreize.
9. Zielgerichtete Formen der Zusammenarbeit stärken die regionale Handlungsfähigkeit.

Grundlage für diese Erkenntnisse ist die im PendelLabor eingenommene Perspektive auf Pendeln als eine Alltagspraktik. Pendeln ist demnach ein gesellschaftlich geteiltes und individuell ausgeübtes Handlungsmuster und nur in seltenen Fällen eine Entscheidung, die täglich bewusst und neu getroffen wird. Mit diesem Blick wird deutlich, warum es schwierig ist, eine einmal etablierte Pendelpraktik zu verändern, zumal wenn sie eng mit anderen Alltagspraktiken wie der Kinderbetreuung, Einkaufen oder Freizeitbeschäftigungen verbunden ist.

Pendelmobilität umfasst weit mehr als die Überwindung der Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsstandort. Durch die vielfältigen Verbindungen des Pendelwegs mit anderen Alltagsaktivitäten und der zunehmenden Flexibilität in der Arbeitswelt ist Pendeln als ein Bindeglied zwischen Arbeit und Privatleben zu verstehen. Um

den Blick hierfür zu schärfen, definierte das Projektteam Pendeln als „räumlichen und/oder zeitlichen Übergang zwischen Privatsphäre und Berufssphäre“ und damit als Beziehung zwischen zwei sozialen Räumen. Damit wird der Blick für die Komplexität des Pendelns und seine Einbettung in andere Alltagsaktivitäten sowie die Arbeitsorganisation und die Siedlungsstruktur geschärft. Um Pendelmobilität nachhaltiger zu gestalten, ist es daher unerlässlich, die vielfältigen Einflussfaktoren auf den Arbeitsweg zu berücksichtigen.

Durch die empirischen Untersuchungen wurde deutlich, dass die Länge und Dauer von Arbeitswegen nicht nur von der Verkehrsmittelwahl und zur Verfügung stehenden Verkehrsinfrastrukturen abhängt, sondern auch von Wohn- und Arbeitsstandorten. Die Wahl des Verkehrsmittels und der Route sind beim Pendeln darüber hinaus eng mit anderen Alltagsbedürfnissen (Versorgung von Kindern, Einkäufe, Freizeitgestaltung etc.) sowie mit Anforderungen des Arbeitgebers (Arbeitsort und -zeit, Dresscode etc.) und der Siedlungs- und Raumstruktur verknüpft. Darüber hinaus wirken sich weitere Faktoren auf die Gestaltung der (Pendel-)Mobilität aus: Die Bedürfnisse weiterer Haushaltsmitglieder, die ökonomischen Voraussetzungen und steuerliche Regelungen, persönliche Präferenzen sowie äußere Faktoren wie das Wetter haben Einfluss auf die Art und Weise, wie der Arbeitsweg gestaltet wird. Diese Einflüsse lassen sich in vier Kategorien zusammenfassen (Nitschke et al. 2022):

- 1) Individuum und Haushalt
- 2) Pendelverkehr
- 3) Erwerbsarbeit und Unternehmen
- 4) Siedlungs- und Raumstruktur

Weiterhin haben die empirischen Untersuchungen gezeigt, dass es den bzw. die „Pendler*in“ nicht gibt. In den Interviews mit Pendler*innen im Forschungsprojekt wurde deutlich, dass Pendler*innen sich stark darin unterscheiden, welche Einstellung sie gegenüber dem Pendeln haben, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten sie haben, um den Pendelweg zu gestalten und wie der Pendelweg mit weiteren Alltagsaktivitäten verbunden ist. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen einer repräsentativen Regionalbefragung fünf unterschiedliche Typen von Pendelpraktiken herausgearbeitet (vgl. Tabelle 1, Teil II): 1) Hinnehmen, 2) Am Limit, 3) Abgehetzt, 4) Nutzen ziehen & 5) Optimieren (Nitschke et al. 2023b; Stein et al. 2023). Teil der Ergebnisse sind darüber hinaus Erkenntnisse über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Pendelpraktiken, insbesondere wie sich die Bedeutungen des Pendelns verändert haben (Stein et al. 2022; Deffner/Neuser/Nitschke 2024).

Mit Blick auf die Planungspraktiken lässt sich schlussfolgern, dass sie unterschieden werden können in Praktiken der Verkehrsplanung und Praktiken der Siedlungsentwicklung. Bezogen auf verkehrsplanerische Praktiken können wiederum zwei Praktiken identifiziert werden: (1) Ansätze und Maßnahmen zum Ausbau nachhaltiger Verkehrsnetze für den öffentlichen Verkehr, den Radverkehr und die gemeinsame Mobilität und (2) Ansätze und Maßnahmen zur Umverteilung des Straßenraums, indem mehr Platz für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und weniger für Parkplätze bereitgestellt wird. Bei den Praktiken der Siedlungsentwicklung dominieren drei Schwerpunkte: (1) Schaffung von Wohnraum, (2) Innenentwicklung und Flächeninanspruchnahme reduzieren sowie (3) Verkehrsvermeidung. Gerade mit der Perspektive auf die Verkehrsvermeidung stellt sich das Planungshandeln als eine Praktik dar, die vor allem an etablierte Zielvorstellungen anknüpft. Mit dem Verfolgen der Priorität „Erreichbarkeit“ wird deutlich, dass Verkehrsvermeidung ohne weitergehende Einschränkungen in der (individuellen) Mobilität angestrebt wird. Für die räumlich-materiellen Arrangements ist die Verschränkung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung prägend, z.B. durch die Ausweisung neuer Siedlungsflächen an Schienenwegen und die Ermöglichung kurzer Wege durch Nutzungsmischung. In der Konsequenz benötigen die Planenden die Fähigkeit zu intersektoraler Zusammenarbeit, womit hier vor allem die Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Verkehrsplanung gemeint ist. Diese ist in der Region Frankfurt Rhein-Main (und auch in der Mehrheit der anderen Stadtregionen in Deutschland) bislang gering ausgeprägt; das lässt zumindest die Analyse der Planungspraktiken erwarten.

6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die Ergebnisse jedes Arbeitspaketes wurden in enger Zusammenarbeit mit den Praxispartnern und häufig mit weiteren Akteuren erarbeitet. Insbesondere im Co-Design-Prozess im Rahmen des AP 3, den Experimenten mit Bürger*innen und Kommunen sowie in der Maßnahmenentwicklung und Bewertung im AP 4 wurden die regionalen Akteure intensiv über insgesamt neun Workshops eingebunden. Dadurch konnte eine Bekanntheit des Projekts und seiner Ergebnisse in der Region erreicht werden.

Im Rahmen des Mobilitätsexperiments im AP 3.3 bestand eine enge Zusammenarbeit mit der Mobilitätsbeauftragten des Hochtaunuskreises Lisa Lauf (geb. Meier-Ebert) und mit Simon Weimer vom Fachdienst Regionalentwicklung des Kreises Groß-Gerau. Neben organisatorischer Zusammenarbeit und gemeinsamer Pressearbeit gab es darüber hinaus ein Austauschformat (Meet Your Local Planner) mit weiteren Verantwortlichen auf der Kreisebene, in dem die Experimentteilnehmenden der jeweiligen Landkreise direkt ihre Erfahrungen mit den Aufgabenträgern auf Kreisebene teilen konnten. Darüber hinaus wurden zu Beginn des Projekts zwei Expert*innenworkshops mit Teilnehmenden aus Wissenschaft und Praxis durchgeführt.

Schließlich wurden die Treffen und Austauschformate der Begleitforschung BeNaMo (2021–2023) für den Austausch mit anderen Vorhaben genutzt. Mitarbeitende des Verbundvorhabens nahmen an Querschnittsworkshops teil, manche von ihnen mit eigenen Inputs („Narrative und Kommunikation“; „Wirkungsevaluation: Impulse zur praktischen Anwendung (Mobilitätsdaten)“; „Mobilität und Digitalisierung“; „Experimentierräume und -klauseln/Zukunftsbilder“; „Mobilitätswende-Einwände“; „Partizipation und Austausch“; „Governance und kompetente Verwaltung bei der Umsetzung von Verkehrswendemaßnahmen“). Darüber hinaus bestand ein engerer Austausch mit Projekten aus der gleichen Förderlinie: Dieser bestand vor allem mit den Vorhaben Kompass (Teilnahme an zwei Zukunftslaboren in der Region Frankfurt RheinMain und Vortrag bei einem Zukunftslabor in der Region Augsburg; Einladung zur Abschlusskonferenz mit Projektstand), MOBITAT2050 (Austausch zur möglichen Integration der PendelLabor Ergebnisse in das Verkehrsmodell von MOBITAT, Einladung zur Abschlusskonferenz mit Projektstand), VenAMo (Mitwirkung an regionalem Dialog mit Vortrag zur kommunalen Beteiligung, Einladung zur Abschlusskonferenz mit Projektstand) und RaMo (Nutzung der Daten der PendelLabor Regionalbefragung).

Teil II: Eingehende Darstellung

1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse

1.1 Neue Perspektive auf Pendelmobilität (Alle Partner)

Ein wesentliches Ziel des Projekts war es, Pendelmobilität aus einer neuen Perspektive zu betrachten und daraus innovative Maßnahmen abzuleiten. Dazu gehörte es, die Relevanz und Vielschichtigkeit von Pendelmobilität und des Pendelns als Alltagspraktik aufzuarbeiten. Hierfür wurde eine systematische Literatur- und Datenauswertung zu

- 1) Mobilitätsangeboten in der Region,
- 2) Raum- und arbeitsstrukturellen Rahmenbedingungen und
- 3) den Wirkungen des Pendelns durchgeführt.

Die Ergebnisse dieser Recherche wurden mit ausgewählten Expert*innen diskutiert und angereichert sowie zur Entwicklung von Szenarien der Pendelmobilität genutzt. Hierfür fanden im März und April 2021 zwei aufeinander aufbauende Workshops statt (online). Im ersten Workshop wurde der Status quo der Pendelmobilität mit Blick auf deren Wirkungen und Einflussfaktoren diskutiert. Der zweite Workshop fokussierte auf die Ausarbeitung von Trends und Entwicklungspfaden für die Pendelmobilität bis ins Jahr 2050. Zu den Workshops waren jeweils bis zu 15 Wissenschaftler*innen und Expert*innen unterschiedlicher Disziplinen (Verkehrsplanung, Raumplanung, Mobilitätsverhalten, Umweltpsychologie, Verhaltenswissenschaften, Digitalisierung der Arbeit etc.) eingeladen (Nitschke et al. 2022).

Abbildung 2: Wirkgefüge des Pendelns. Quelle: ISOE.

In einer Literaturrecherche zum Begriff des Pendelns und einem integrativen Prozess mit allen beteiligten Projektpartnern wurden der Status quo, der Forschungsstand sowie die Perspektiven von Pendelmobilität erarbeitet und diskutiert. Daraus konnte ein gemeinsames Verständnis innerhalb des Projektteams zu den Wirkzusammenhängen des Pendelns abgeleitet werden, welches im weiteren Projektverlauf eine wichtige Rolle einnahm und damit eine elementare Grundlage zur inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit darstellte (vgl. Abb. 2; Nitschke et al. 2022).

Darüber hinaus konnte im Projektteam eine gemeinsame Definition für das Pendeln erarbeitet werden. Im Verständnis des Projektverbundes umfasst „Pendeln“ mehr als die räumliche Bewegung von einem Ort A nach einem Ort B. Mit Blick auf die starken Veränderungen von Arbeitswelt und privatem Alltag und im Sinne eines breit gefassten Mobilitätsbegriffes ist Pendeln eine Schnittstelle zwischen Arbeit und Privatleben. Pendeln kann somit als räumlicher und/oder zeitlicher Übergang zwischen Privatsphäre und Berufssphäre beschrieben werden. Dies erweitert den Blick auf das Pendeln in zwei grundlegenden Aspekten:

- 1) Neben der Überwindung von räumlicher Distanz zwischen Wohnstandort und Arbeitsstandort ist Pendeln auch als zeitliche Trennung zwischen Privatsphäre und Berufssphäre zu verstehen. Der Einbezug der zeitlichen Dimension rückt das Verständnis von Pendeln als eine Beziehung stärker in den Blick, berücksichtigt mentale Aspekte und verknüpft Pendeln neben der räumlichen Mobilität mit diversen anderen Mobilitäten, z.B. von Gütern und Daten.
- 2) Die Begriffe Privatsphäre und Berufssphäre sind im Gegensatz zu Wohnort und Arbeitsort weniger räumlich und stärker funktional zu verstehen, sodass Verschränkungen und Überlagerungen beider Sphären besser beschreibbar werden. Der Begriff Privatsphäre betont, dass Pendeln im Alltag oft mit anderen Zwecken und Wegen verbunden wird, sodass neben dem Wohnstandort auch andere Aspekte des Privatlebens/Alltags (z.B. Kinderbetreuung, Einkaufen, Freizeit) mit der Berufssphäre (Erwerbsarbeit und Ausbildung) in einer räumlichen und/oder zeitlichen Beziehung stehen.

Das Verständnis von Pendeln als räumlichen und/oder zeitlichen Übergang zwischen Privatsphäre und Berufssphäre soll ermöglichen, dessen Komplexität und Vielgestaltigkeit beschreiben zu können. Neben der in verkehrlichen und ökologischen Betrachtungen häufig dominierenden physischen Dimension des Pendelns (u.a. Raumüberwindung, Verkehrsmittelwahl) finden hierbei auch andere Dimensionen Berücksichtigung, wie die soziale (u.a. Wegeketten, Sorgearbeit), psychologische (u.a. Wechseln zwischen Sphären, Entspannung), gesundheitliche (u.a. Stress) und digitale (u.a. mobiles Arbeiten, Zeitnutzung) Dimension, und werden folglich als Teil des Pendelns verstanden.

Die obige Arbeitsdefinition erweitert damit zunächst den Blick auf Dimensionen des Pendelns über Standorte und Verkehrsmittel hinaus. Weiterhin wird Pendeln als eine Beziehung verstanden, die die Verbindung von Privatleben und Erwerbsarbeit überhaupt erst ermöglicht. Hierin spiegelt sich das Verständnis von Mobilität als Potenzial der Beweglichkeit zur Bedürfniserfüllung wider, womit auch der Unterschied zum Pendelverkehr deutlich wird. Dadurch wird der Kontext des Pendelns, d.h. welches Bedürfnis Pendeln erfüllt, betont. Pendeln bzw. Pendelmobilität im Sinne der Arbeitsdefinition trägt damit zur gesellschaftlichen Teilhabe bei, auch wenn die derzeitige Gestaltung des Pendelverkehrs, die tatsächliche physische Raumüberwindung, überwiegend auf eine sozial und ökologisch unverträgliche Art und Weise gestaltet ist.

Zusätzlich ist es wichtig, die Bedingungen für Pendelmobilität zu betrachten: Siedlungsstrukturen und deren Planung, die Entwicklung technischer und sozialer Infrastrukturen, die Arrangements innerhalb der Privat- und Berufssphäre (z.B. Reproduktionsarbeit, Arbeitszeiten und Betriebskultur), individuelle Handlungsorientierungen (z.B. Mobilitätsorientierungen, Wohnpräferenzen), aber auch übergreifende gesellschaftliche Entwicklungen (z.B. demografischer und sozialer Wandel) sowie anthropogene Umweltveränderungen (z.B. Klimawandel, Pandemien). Pendeln kann deshalb weder als ausschließlich individuelle Entscheidung noch als unmittelbare Folge räumlicher Gegebenheiten verstanden werden. Vielmehr impliziert die erarbeitete Arbeitsdefinition, dass Pendeln in einem Geflecht aus gesellschaftlichen und materiellen Arrangements kontinuierlich „hervorgebracht“ wird und selbst zur Aufrechterhaltung dieser Arrangements beiträgt. Damit tritt Pendeln als eine Handlungsweise hervor, die in vielfältiger Weise veränder- und beeinflussbar ist und auch selbst zur Veränderung der strukturierenden Gegebenheiten beiträgt.

Dieses Begriffsverständnis und die damit verbundene Perspektive auf Pendeln haben folglich neben den begrifflichen Konsequenzen, d.h. was unter Pendeln zu verstehen ist und welche Funktionen es hat, auch weitreichende Auswirkungen darauf, wo Möglichkeiten gesehen werden, wie Pendeln verträglicher gestaltet werden kann.

Die Ergebnisse dieser Arbeitsschritte sind in der Veröffentlichung „Pendeln verstehen: Status quo, Forschungsstand und Perspektiven“ detailliert dargestellt (ebd.).

1.2 Sozial-empirische Untersuchung von Pendelpraktiken (ISOE)

Für die Untersuchung von Pendelpraktiken wurden zwei sozial-empirische Erhebungen durchgeführt: eine qualitative Interviewstudie mit ca. 40 Pendler*innen in der Region Frankfurt Rhein-Main und eine standardisierte repräsentative Regionalbefragung. Für beide sozial-empirischen Untersuchungen wurde ein an die praxistheoretischen Ansätze von Schatzki (2019) und Shove/Pantzar/Watson (2012) angelehntes Forschungsdesign entwickelt und die Untersuchungen entsprechend operationalisiert (Stein et al. 2023).

Das wichtigste Ergebnis der qualitativen Interviewstudie war die Identifizierung von vier Umgangsweisen mit der Pendelmobilität bzw. Segmente von Pendelpraktiken, die sich hinsichtlich der Elemente von Praktiken (Materialität, Bedeutung, Kompetenz und Praktikennetzwerk) unterscheiden und unterschiedliche Ansatzpunkte für Veränderungsdynamiken bieten. Die vier Segmente waren 1) Alltagsjonglieren, 2) Am Limit, 3) Nutzen ziehen und 4) Hinnehmen. Diese vier Segmente dienten als qualitative Grundlage für die Erarbeitung der fünf Typen von Pendelpraktiken mittels statistischer Verfahren in der quantitativen Befragung von Pendler*innen (u.a. Item-Entwicklung, Identifikation von Faktoren). Die Ergebnisse der qualitativen Studie wurden in zwei Publikationen veröffentlicht:

- ISOE-Reihe „Materialien Soziale Ökologie“: Stein, Melina/Luca Nitschke/Laura Trost/Jutta Deffner (2023): „Das ist für mich so Pendelfreizeit“. Ergebnisse einer qualitativ-sozialwissenschaftlichen Befragung zu Pendelpraktiken. ISOE-Materialien Soziale Ökologie, 69. Frankfurt am Main
- Englischsprachige Publikation in *Sustainability* im Special Issue “Counter Urban Migration, Commuting, and Social Sustainability in Everyday Life”: Stein, Melina/Luca Nitschke/Laura Trost/Ansgar Dirschauer/Jutta Deffner (2022): Impacts of Commuting Practices on Social Sustainability and Sustainable Mobility. *Sustainability* 2022, 14, 4469. <https://doi.org/10.3390/su14084469>. In dieser Publikation wurden soziale Auswirkungen der unterschiedlichen Pendelpraktiken dargestellt und Veränderungspotenziale hin zu mehr sozialer Nachhaltigkeit diskutiert.

Diese und weitere Ergebnisse der qualitativen Interviewstudie wurden in einem nächsten Schritt in einer standardisierten Regionalbefragung mit Pendler*innen in der Region Frankfurt Rhein-Main verifiziert. Auf Grundlage der Ergebnisse der Interviewstudie wurde im Frühjahr 2022 ein standardisierter Fragebogen entwickelt, der Items zur Praktik des Pendelns, zum Praktikennetzwerk sowie zur Segmentierung beinhaltete. Damit konnten auch repräsentative Erkenntnisse über die konkrete Ausgestaltung von Pendelpraktiken in der Region gewonnen werden, z.B. die Verknüpfung des Pendelwegs mit anderen Alltagsaktivitäten.

Für die standardisierte Befragung war eine Stichprobengröße von 1.000 Befragten gewählt worden. Die Grundgesamtheit waren Berufstätige sowie Personen in Berufsausbildung (Ausbildung, Studium) in Landkreisen und kreisfreien Städten der Region Frankfurt Rhein-Main, deren Wohn- und Arbeitsort in dieser Untersuchungsregion liegt und die zwischen 16 und 69 Jahre alt sind. Mit dieser Stichprobe konnten, anders als bei anderen standardisierten Studien zum Pendeln, nicht nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte befragt werden, sondern auch Studierende, Auszubildende, Beamt*innen, Selbstständige und freiberuflich Tätige. Ebenfalls konnte erreicht werden, dass neben außergemeindlichen Pendelnden auch innergemeindlich Pendelnde befragt wurden. Von der Befragung ausgeschlossen waren Personen, die weniger als dreimal im Monat zu ihrem Arbeitsort pendeln und die den Weg zu ihrer Arbeit ausschließlich zu Fuß zurücklegen.

Die Ergebnisse der Befragung wurden im Rahmen mehrerer Vorträge den Akteuren in der Region vorgestellt. Darüber hinaus wurden die deskriptiven Ergebnisse in einem Chartbook veröffentlicht und der Datensatz in der Datenbank GESIS für die weitere Forschung zur Verfügung gestellt (Nitschke et al. 2023b).

Das Kernergebnis der aufeinander aufbauenden sozial-empirischen Untersuchungen sind fünf Typen von Pendelpraktiken, die im Folgenden kurz vorgestellt werden (vgl. Tab. 1). Durch die quantitative Befragung hat sich insbesondere gezeigt, dass das Pendelsegment Alltagsjonglieren eine starke Binnendifferenzierung der

Bedeutung des Pendelns aufweist, weshalb hieraus die zwei Pendeltypen Abgehetzt und Optimieren entstanden sind. Die Arbeiten aus praxistheoretischer Perspektive im Forschungsprojekt zeigen, dass Pendler*innen sich stark darin unterscheiden, welche Einstellung sie gegenüber dem Pendeln haben, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten sie haben, um den Pendelweg zu gestalten und wie der Pendelweg mit weiteren Alltagsaktivitäten verbunden ist.

Tabelle 1: Übersicht über die fünf Typen von Pendelpraktiken.

Pendelpraktik	Einstellung zum Pendeln	Gestaltung des Pendelwegs	Verbindung mit restlichem Alltag
Hinnehmen	Neutrale Einstellung gegenüber dem Pendeln: Unabwendbarer Aspekt von Erwerbsarbeit	Kaum Aktivitäten während des Pendelns	Kaum Verbindung mit restlichem Alltag
Am Limit	Negative Einstellung durch anstrengende Pendelsituation	Kaum Aktivitäten während des Pendelns; Alternativlosigkeit des Verkehrsmittels	Kaum Verbindung mit restlichem Alltag
Abgehetzt	Negative Einstellung durch enges Zeitfenster und Stress	Kaum Aktivitäten während des Pendelns; Bindung an Verkehrsmittel	Enge Verbindung mit Sorgearbeit
Nutzen ziehen	Positive Einstellung durch Zeitnutzung	Vielfältige Aktivitäten während des Pendelns, Verkehrsmittelmix	Verbindung mit Freizeit
Optimieren	Positive Einstellung durch Zeitnutzung	Vielfältige Aktivitäten während des Pendelns, Verkehrsmittelmix	Enge Verbindung mit Sorgearbeit und Freizeit

Hinnehmen: Bei der Pendelpraktik „Hinnehmen“ ist das Pendeln weder positiv noch negativ besetzt. Pendeln wird vielmehr nicht infrage gestellt, hingenommen und als unabwendbarer Teil von Erwerbsarbeit gesehen. Dies geht häufig mit einer langen Pendelbiografie einher und der langjährigen Etablierung und Einübung einer Pendelroutine. Der Pendelweg ist bei der Pendelpraktik „Hinnehmen“ darüber hinaus davon gekennzeichnet, dass während des Pendelns kaum andere Aktivitäten ausgeübt und auch nur sehr selten andere Wege mit dem Arbeitsweg verbunden werden. Dies führt zwar zu wenig Pendelstress, aber auch zu einem Gefühl von Langeweile und verschwendeter Lebenszeit.

Am Limit: Die Pendelpraktik „Am Limit“ ist gekennzeichnet durch ein starkes Stressempfinden und einer negativen Einstellung gegenüber dem Pendeln. Diese entsteht vor allem aufgrund der Verkehrssituation, durch tägliches Im-Stau-Stehen und die wahrgenommene Aggressivität und Rücksichtslosigkeit anderer Verkehrsteilnehmenden. Wie beim „Hinnehmen“ entsteht darüber hinaus Langeweile, da keine oder nur wenig andere Aktivitäten während des Pendelns ausgeübt werden. Teils liegt dies am großen Konzentrationsanspruch des Autofahrens oder der Überfüllung und Umstiegen im ÖPNV, aber auch an fehlenden Kompetenzen und anderen Bedeutungszuschreibungen bei den Pendelnden. Im Gegensatz zu den Praktiken „Abgehetzt“ und „Optimieren“ (s.u.) sind bei „Am Limit“ nur wenige Versorgungsaufgaben mit dem Pendeln verbunden. Das Gefühl, „am Limit“ zu sein, kommt ausschließlich vom eigentlichen Pendelweg, der Verkehrssituation und den damit verbundenen Belastungen.

Abgehetzt: Die Pendelpraktik „Abgehetzt“ ist ebenfalls von Stress und einer negativen Einstellung gegenüber dem Pendeln geprägt. Allerdings nicht primär aufgrund der Verkehrssituation, sondern insbesondere aufgrund des hohen Zeitbedarfs. Das Pendeln ist in einen aufwändigen Alltag eingebettet, vor allem, da die Praktik „Abgehetzt“ eng mit Versorgungsarbeit, also unter anderem der Kinderbetreuung verknüpft ist. Pendeln kann nur in einem engen Zeitrahmen stattfinden, da die Pendelnden an Betreuungszeiten gebunden sind. Diese enge Taktung des Familien- und Arbeitsalltags begünstigt die Autonutzung, die bei dieser Praktik am höchsten ist. Die Pendelzeit kann unter anderem aufgrund der Autonutzung ebenfalls nicht für andere Aktivitäten genutzt werden. Auch hier wird Pendeln dadurch als „verschwendete Lebenszeit“ gesehen.

Nutzen ziehen: Bei der Pendelpraktik „Nutzen ziehen“ liegt eine positive Einstellung gegenüber dem Pendeln vor. Ausübende dieser Praktik genießen ihre „Pendelfreizeit“ und nutzen die Zeit zum Lesen, Schlafen, Telefonieren usw. Diese Pendelzeit wird auch für Erledigungen oder Aktivitäten genutzt, für die sonst keine Zeit ist oder für die Freizeit „geopfert“ werden müsste. Zudem wird Pendeln geschätzt, da so ein Übergang zwischen Privatleben und Arbeitsleben entsteht. Auch bei dieser Praktik ist die Verknüpfung mit dem restlichen Alltag gering, es werden also wenige Wege mit dem Arbeitsweg verbunden und es liegen auch nur selten zeitliche Einschränkungen vor.

Optimieren: Auch bei der Pendelpraktik „Optimieren“ ist Pendeln in einen eng getakteten Alltag integriert, in dem Versorgungsarbeit, aber auch eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten eine wichtige Rolle spielen. Im Gegensatz zum Segment „Abgehetzt“ versuchen Pendelnde hier aber, die Pendelzeit so gut wie möglich für sich zu nutzen und füllen die Pendelzeit mit anderen Aktivitäten wie Lesen, Telefonieren oder Erledigungen und kombinieren Pendelwege auch stärker mit Freizeitaktivitäten. Pendeln bedeutet hier unter anderem, Zeit für sich zu haben. So ist das Pendeln zwar stressig, aber es entsteht nicht die Wahrnehmung des Pendelns als verschwendete Lebenszeit.

Bei genauerer Betrachtung der Pendelpraktiken zeigt sich, dass nicht nur die fehlende Infrastruktur der Grund für die Nutzung eines nichtnachhaltigen Verkehrsmittels sein kann. So ist z.B. im Pendelsegment „Abgehetzt“ die Verflechtung des Arbeitsweges mit Sorgearbeit und damit einhergehende Zeitknappheit ein wichtiger Treiber für die Nutzung des Autos. Eine spezifische Maßnahme für die Pendelpraktik „Abgehetzt“ wäre folglich die Ermöglichung von mehr zeitlicher Flexibilität bei Kinderbetreuung und Arbeitszeit, um nachhaltigere Verkehrsmittel nutzen zu können. Folglich braucht es verschiedene Maßnahmen, auch jenseits des Auf- und Ausbaus von Infrastrukturen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Pendler*innen gerecht zu werden.

1.3 Erkenntnisse über Planungspraktiken (TU Dortmund)

Planungspraktiken werden hier als routinisiertes Handeln im Umgang mit räumlichen Steuerungsprozessen – insbesondere der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung – verstanden. Planungspraktiken setzen sich – ähnlich wie die Pendelpraktiken – aus den Elementen bzw. Bereichen Materialität, Bedeutung und Kompetenz zusammen. Materialitäten können dabei als räumlich-materielle Arrangements (z.B. bauliche Strukturen, Freiräume etc.), Bedeutungen als Zielvorstellungen und normative Annahmen (z.B. Planungsgrundsätze und politische Zielsetzungen) und Kompetenzen als Fach- und Methodenwissen sowie individuelle Fähigkeiten von Planer*innen (z.B. Empathie) verstanden werden.

Für die sozial-empirische Untersuchung von Planungspraktiken wurden zwei Erhebungen durchgeführt: Die Dokumentenanalyse diente als Annäherung an die Ausgangslage in der Untersuchungsregion, an das bestehende Planungshandeln und an die Perspektive der lokalen und regionalen Planungsakteure. Es wurden Potenziale und Herausforderungen, Zielvorstellungen sowie Strategien und Handlungsansätze der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung herausgearbeitet. Darüber hinaus wurden Steuerungsinstrumente und Methoden sowie Aspekte integrierten Handelns identifiziert, z.B. die Einbeziehung verschiedener Akteure oder eine räumlich bzw. thematisch integrierte Betrachtungsweise. Insgesamt wurden 23 Planungsdokumente (regionale Entwicklungskonzepte, Stadtentwicklungskonzepte, Mobilitätskonzepte und Nahverkehrspläne) ausgewertet. Ergänzend dazu wurden in einem zweiten Schritt 14 Expert*innen-Interviews mit Verkehrs-, Stadt- und Regionalplaner*innen in der Region Frankfurt Rhein-Main durchgeführt, um die in den Planungsdokumenten oftmals idealtypisch genannten Ziele und Maßnahmen hinsichtlich ihrer „Wirkung in der Praxis“ zu reflektieren.

Auffällig ist, dass sich die Planungspraktiken durchaus unterscheiden lassen in Praktiken der Verkehrsplanung und Praktiken der Siedlungsentwicklung. Mit Blick auf verkehrsplanerische Praktiken können wiederum zwei Praktiken identifiziert werden: (1) Ansätze und Maßnahmen zum Ausbau nachhaltiger Verkehrsnetze für den öffentlichen Verkehr, den Radverkehr und die gemeinsame Mobilität und (2) Ansätze und Maßnahmen zur Umverteilung des Straßenraums, indem mehr Platz für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und weniger für Parkplätze bereitgestellt wird. Bei den Praktiken der Siedlungsentwicklung dominieren drei Schwerpunkte: (1) Schaffung von Wohnraum, (2) Innenentwicklung und Flächeninanspruchnahme reduzieren sowie (3) Verkehrsvermeidung. Gerade mit Blick auf die Verkehrsvermeidung stellt sich das Planungshandeln als eine Praktik dar, die vor allem an etablierte Zielvorstellungen anknüpft. Mit dem Verfolgen der Priorität „Erreichbarkeit“ wird deutlich, dass Verkehrsvermeidung ohne weitergehende Einschränkungen in der (individuellen) Mobilität angestrebt wird. Für die räumlich-materiellen Arrangements ist die Verschränkung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung prägend, z.B. durch die Ausweisung neuer Siedlungsflächen an Schienenwegen und die

Ermöglichung kurzer Wege durch Nutzungsmischung. In der Konsequenz benötigen die Planenden die Fähigkeit zu intersektoraler Zusammenarbeit, womit hier vor allem die Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Verkehrsplanung gemeint ist. Diese ist in der Region Frankfurt Rhein-Main (und auch in der Mehrheit der anderen Stadtregionen in Deutschland) bislang gering ausgeprägt; das lässt zumindest die Analyse der Planungspraktiken erwarten.

Zur weiteren Betrachtung – und möglicherweise auch Veränderung – der lokalen und regionalen Planungspraktiken in der Region Frankfurt Rhein-Main wurden zwei Planspiele mit 25 Expert*innen aus der Region durchgeführt. Ziel war es, gemeinsam einen Brückenschlag zwischen einer fiktiven, nachhaltigen Zukunft und der Gegenwart zu vollziehen und in diesem Zuge innovative Strategien und Maßnahmen für eine nachhaltigere Gestaltung des Pendelverkehrs zu entwickeln. Die Teilnehmer*innen der Planspiele entwickelten dabei Zukunftspfade (z.B. „Bedürfnisorientierung und Flexibilität“ oder „(Neue) Gemeinschaft und Teilhabe“), die Ansätze und Strategien aufgreifen, die sich auch in regionalen und lokalen Planungsdokumenten der Untersuchungsregion wiederfinden. Die Ergebnisse der Planspiele erweitern die dort genannten Handlungsansätze der Siedlungsentwicklung (z.B. Qualifizierung von Grünräumen, Innenentwicklung und Nutzungsmischung) zielgerichtet um Lösungen wie Quartiersmanagement und das Nichtplanen von Räumen. Auch dokumentierte Handlungsansätze der Verkehrsentwicklung wie der Ausbau von Infrastrukturen für den Umweltverbund, Sharing-Angebote und Mobilitätsmanagement bestätigen die Lösungsvorschläge in den Planspielen. Die Teilnehmer*innen der Planspiele haben hier insbesondere für die frühzeitige Bereitstellung von Fuß- und Radinfrastruktur sowie Sharing-Angeboten im Wohnquartier plädiert, um eine neue Mobilitätskultur zu fördern. Die Lösungsansätze aus dem Planspiel konnten somit gut an das bestehende Repertoire planerischer Strategien und Maßnahmenkonzeptionen einer nachhaltigen Mobilität anknüpfen. Eine tatsächlich nachhaltige Stadt-Umland-Mobilität ist insofern nur durch integrales Denken der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung möglich und muss sich am Alltag und Leben der Menschen orientieren. Gleichzeitig zeigte sich auch, dass nicht alle Lösungsansätze zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität innovativ sein müssen; oftmals müssen bestehende Ansätze und Instrumente „nur“ konsequent umgesetzt und sinnvoll kombiniert werden.

1.4 Maßnahmenentwicklung im Co-Design (ISOE, ivm & HSRM)

Ein wichtiger Baustein des Projekts PendelLabor war es, über die empirischen Arbeiten hinaus Maßnahmen zur nachhaltigen Gestaltung von Pendelmobilität zu entwickeln. Durch das Zusammenbringen der praktischen Perspektive der Akteure vor Ort und der wissenschaftlichen Untersuchungen im bisherigen Projektverlauf sollte die Entwicklung von wissenschaftlich fundierten und umsetzungsorientierten Handlungsansätzen und Maßnahmen ermöglicht werden. Dies fand im Rahmen eines Co-Design-Prozesses in den Landkreisen Hochtaunus und Groß-Gerau statt.

Ziel der Ideen- und Maßnahmenentwicklung im Co-Design war es, dass lokale Akteure unter wissenschaftlicher Begleitung Maßnahmen für eine nachhaltige Pendelmobilität in ihrem Landkreis entwickeln. Das Co-Design wurde als partizipativer Prozess konzipiert, in den kommunale Akteure aus Politik und Verwaltung, Vertreter*innen aus der Kreisverwaltung, aus der Wirtschaft und zivilgesellschaftliche Akteure eingebunden sind. In den beiden ausgewählten Landkreisen wurden im Rahmen des Co-Design-Prozesses je drei Workshops durchgeführt. Die Workshops im Hochtaunuskreis fanden zwischen Oktober und Dezember 2021, die Workshops im Kreis Groß-Gerau zwischen Januar und März 2022 statt. Bei der Durchführung und Planung der Workshops wurden ISOE und ivm von einem externen Moderationsbüro (team ewen) unterstützt. Der Ablauf der beiden Workshopreihen war jeweils gleich konzipiert (vgl. Abb. 3 für Groß-Gerau):

- Im ersten Workshop wurde ein gemeinsames (qualitatives) Zielverständnis über „nachhaltige Pendelmobilität“ für den Landkreis entwickelt. Auf Grundlage dessen wurden bereits bestehende Aktivitäten – Programme, Prozesse, Angebote, Entwicklungen und Planwerke – in den Kreisen und den kreisangehörigen Kommunen gesammelt. Ziel war es, alle teilnehmenden Akteure auf denselben Wissensstand zu bringen und Handlungsansätze zu identifizieren, um hierauf die Ideenentwicklung im zweiten Workshop beginnen zu können. Die Bestandsaufnahme erfolgt somit aus Sicht der Kreis- und kommunaler Verwaltungen. Zur Berücksichtigung der Nutzersicht wurden die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung von Pendelpraktiken miteinbezogen.
- Aufbauend auf dem Zielverständnis wurden im zweiten Workshop Ideen für Strategien und Maßnahmen entwickelt, um die Pendelmobilität in den Kreisen nachhaltiger zu gestalten. Im Sinne eines um-

fassenden Pendelbegriffs wurden die Akteure angeleitet, sich nicht nur auf Ideen im Bereich Verkehrsinfrastruktur und -angebot zu begrenzen. Auch siedlungsstrukturelle, arbeitgeberbezogene und alltagsorganisatorische Themen sollten in der Ideenentwicklung berücksichtigt werden. Die entwickelten Ideen wurden von den teilnehmenden Akteuren bewertet – hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, um Pendelmobilität nachhaltiger zu machen, und in Hinblick darauf, ob die Akteure einen Beitrag zur praktischen Umsetzung leisten können.

- Im dritten Workshop wurden die aus Sicht der Teilnehmer*innen priorisierten Ideen in Hinblick auf deren praktische Umsetzung weiter konkretisiert und als Maßnahmen in Form von Steckbriefen ausgearbeitet. Im Vordergrund standen die Erfolgsfaktoren, nächste Schritte, beteiligte Akteure, begleitende Maßnahmen sowie eine Einschätzung, in welchem Zeitraum die Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Vorbereitet und reflektiert wurden die Workshops von einer Steuerungsgruppe, die sich aus einer Person des jeweiligen Landkreises, der Moderation und drei Vertreter*innen des Projektteams zusammensetzte.

Abbildung 3: Ablauf des Co-Design-Prozesses im Kreis Groß-Gerau. Der Ablauf im Hochtaunuskreis war vergleichbar, die Workshops haben aber bereits von Oktober bis Dezember 2021 stattgefunden.

Die Ideen des Co-Designs wurden dokumentiert und als Maßnahmen in Steckbriefen weiter ausgearbeitet. Da eine Vielzahl der Maßnahmen nicht innerhalb des zeitlichen Rahmens des Realexperiments umgesetzt werden konnten, wurden Maßnahmen abgeleitet, deren Erprobung Erkenntnisse zu den im Co-Design entwickelten Maßnahmen liefern. Diese Maßnahmen wurden im Mai 2022 den Akteuren der beiden Landkreise, die an den Co-Design-Workshops teilgenommen hatten, vorgestellt und weiter angeschärft. An dem Workshop nahmen ca. 20 Personen aus den beiden Landkreisen teil.

Neben der Auswahl der Maßnahmen für die Erprobung im Feldexperiment entstanden Themen, die die kommunalen Akteure für sich selbst weiterentwickeln wollten. Um den Akteuren dies zu ermöglichen, wurden jeweils ein bis drei Workshops zu drei Themen durchgeführt:

- **Co-Working:** In insgesamt drei Workshops wurden mit den teilnehmenden Kommunen die Rahmenbedingungen für dezentrales Arbeiten und Co-Working erkundet und Möglichkeiten der Förderung von Co-Working in den Kommunen erörtert. Die Workshopreihe wurde von Manuela Wehrle (REGION+PROJEKT) konzipiert und durchgeführt. Die Workshops haben im Co-Working-Space in Oestrich-Winkel, im New-Work-Bereich des Kreises Groß-Gerau und im Co-Working-Space Thiiird Place durchgeführt. Dabei wurden folgende Themen behandelt: 1) Bandbreite von Co-Working-Spaces: Typen, Geschäftsmodelle, Bestandteile und Nutzen inkl. Beispielen, 2) Nutzergruppen und Bedeutung der „Community“, 3) Mögliche Rollen und Partner von Kommunen in Co-Working-Spaces, 4) Community-/Netzwerkaufbau und -pflege, 5) Standortsuche und 6) Finanzierung/Förderung. Die Workshops und deren Ergebnisse sind in einem Ideenbuch dokumentiert (Wehrle/Deffner 2024).

- **Beratungskreis Betriebliches Mobilitätsmanagement:** Ergänzend zu den bestehenden Angeboten in der Region sollte gemeinsam mit den Akteuren vor Ort ein Netzwerk zum betrieblichen Mobilitätsmanagement im Hochtaunuskreis aufgebaut werden. Ziel war es, Maßnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements besser gemeinsam zur Umsetzung zu bringen und insbesondere kleineren Unternehmen ein betriebliches Mobilitätsmanagement zu ermöglichen. Beim Workshop mit Vertreter*innen aus dem Hochtaunuskreis wurde die Ausgestaltung und Themensetzung eines solchen landkreisweiten Netzwerks diskutiert.
- **Planerische Instrumente und Ansätze für eine autoarme Siedlungsplanung:** In einem Workshop im Mai 2023 wurde mit ca. 10 Teilnehmenden aus dem Hochtaunuskreis und dem Kreis Groß-Gerau Möglichkeiten der autoarmen Siedlungsplanung mit Fokus auf den Bestand diskutiert. Hierzu gab es einen thematischen Input von Uta Bauer (difu) zu Instrumenten, von Daniel Bleher (Regierungspräsidium Darmstadt) zur Rolle von Nahmobilität in der Regionalplanung und von Volker Blees (HSRM) zu Mobilstationen. Im Anschluss wurden zwei in Planung befindliche Projekte aus Rüsselsheim und Mörfelden-Walldorf vorgestellt und mit den Anwesenden Möglichkeiten der autoarmen Umsetzung diskutiert.

Die Fülle aller Ideen, die erarbeitet wurden, sind in zwei Konzeptpapieren „nachhaltige Pendelmobilität“ für die Landkreise zusammengeführt und dokumentiert. Diese wurden im Jahr 2023 erarbeitet und im Rahmen des Stakeholderprozesses an die Landkreise übergeben.

1.5 Feldexperiment zu Pendelpraktiken (ISOE & ivm)

Mit dem Projekt PendelLabor wurde nicht nur das Ziel verfolgt Pendeln zu analysieren und theoretische Erkenntnisse für eine nachhaltige Gestaltung abzuleiten, sondern auch deren praktische Erprobung. Mit den Fragen, ob und wie Pendelroutinen verändert werden können und wo Potenziale als auch Hindernisse in der Gestaltung einer alternativen und nachhaltigen Pendelmobilität bestehen, beschäftigte sich das im Projekt durchgeführte Mobilitätsexperiment. Von Mitte Juli 2022 bis Ende Februar 2023 erhielten insgesamt 40 Teilnehmer*innen aus den beiden hessischen Landkreisen Hochtaunus und Groß-Gerau im Rahmen eines Real-labors die Möglichkeit, ihre Pendelroutinen zu hinterfragen und alternative Verkehrsmittel zum klassischen Verbrenner-Pkw auf ihrem Weg zur Arbeit auszuprobieren (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Aufbau und Angebote des Mobilitätsexperiments mit Pendler*innen. Quelle: ISOE.

Als Grundlage erhielten alle Teilnehmer*innen eine individuelle Mobilitätsberatung. Hierbei erörterten geschulte Mobilitätsberater*innen mit den Teilnehmenden deren Arbeitsweg und entwickelten gemeinsam mit ihnen ein auf die individuelle Situation der Teilnehmer*innen optimiertes Mobilitätskonzept, welches im Zeitraum des Projekts dann erprobt und verfeinert werden sollte. In dem ca. einstündigen Gespräch wurde nicht nur der eigentliche Arbeitsweg (u.a. Route, Kosten, Emissionen) berücksichtigt, sondern auch die individuellen Rahmenbedingungen, wie Begleitwege von Kindern, der Arbeitsweg von Partner*innen sowie mit dem Arbeitsweg verbundene Freizeitwege. Alle Teilnehmenden erhielten zudem eine „Alltagspauschale“ in Höhe von

125€, die sie in beliebiger Art und Weise zur Unterstützung und im Bezug zu ihrem neuen Pendelweg einsetzen konnten (hierzu wurden Empfehlungen gegeben, beispielsweise Kauf von Fahrradbekleidung oder Hörbuch-Abos).

Das dem Reallabor zugrunde liegende Kernelement bestand jedoch in dem Wahlmodul zur Erprobung eines alternativen Verkehrsmittels. Insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten wurden den Teilnehmenden für den Projektzeitraum angeboten: 1) E-Bike/Pedelec, 2) Monatsticket für den ÖPNV, 3) Arbeitsplatz in einem wohnortnahen Co-Working-Space und 4) Nutzung eines Elektroautos.

Das E-Bike/Pedelec stellte sich bei der Wahl der Verkehrsmittel als die beliebteste Alternative heraus. Insgesamt 21 Teilnehmende entschieden sich dafür, ihren Pendelweg für den Experimentzeitraum damit zu absolvieren. Das E-Auto wurde von acht Testenden am zweithäufigsten gewählt, während der ÖPNV von vier Teilnehmenden am dritthäufigsten gewählt wurde und der Platz in einem Co-Working-Space nur eine Teilnehmerin zur Erprobung überzeugen konnte. Zusätzlich wurde dreimal die Kombination E-Auto und ÖPNV, zweimal E-Bike und ÖPNV und einmal E-Auto und E-Bike getestet. Alle Teilnehmenden erhielten außerdem für die von ihnen getesteten Verkehrsmittel eine Sammlung von häufig gestellten Fragen. Das Ziel hierbei war es, einige der notwendigen Kompetenzen für die Nutzung des neuen Verkehrsmittels zu erläutern und somit deren Erlernen zu vereinfachen.

Die empirische Begleitung des Feldexperiments bestand vor allen Dingen aus einer Reihe leitfadengestützter Interviews und standardisierten Befragungen, die im Experimentzeitraum stattgefunden haben. Durch den Zeitpunkt der Interviews an chronologischen Schlüsselabschnitten vor, während und nach dem Experiment war es dem Projektteam möglich, sich über den gesamten Verlauf hinweg Einblicke in die Gefühlslage der Tester*innen und über die Entwicklungen des Experiments zu verschaffen. Zusätzlich konnten die Teilnehmer*innen in einem Chat fortlaufend ihre Erfahrungen mitteilen und sich untereinander austauschen.

Über den Projektzeitraum verteilt organisierte das Projektteam des ISOE und der ivm verschiedene weitere Formate wie Beratungsangebote, Workshops und Kommunikationsmöglichkeiten der Teilnehmenden untereinander, mit dem Projektteam sowie mit Verantwortlichen auf der Kreisebene. Dies beinhaltete einen Auftakt mit den Teilnehmenden des Experiments, zwei Austauschtermine mit den verantwortlichen Planer*innen auf Kreisebene (Meet Your Local Planner) sowie eine Abschlussveranstaltung, bei der den Teilnehmenden die Ergebnisse vorgestellt wurden. Damit wurde das Experiment gerahmt und den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, Fragen an das Projektteam zu richten und ihre Erfahrungen unvermittelt an die lokal Verantwortlichen weiterzugeben. Ein wichtiges Ziel hierbei war es, den Teilnehmenden eine Form des Feedbacks zu ermöglichen, die im Alltag nicht gegeben ist und die eine zusätzliche Motivation darstellt.

1.5.1 Ergebnisse des Feldexperiments

Die deskriptive Auswertung des Experiments erfolgte entlang der operationalisierten Praxiselemente *Bedeutung, Kompetenzen, materielle Arrangements* und geht darüber hinaus auf das *Praktikennetzwerk* und die *Dynamiken von Pendelpraktiken* ein. Die empirischen Daten dazu wurden in strukturierten Vorher- und Nachherinterviews sowie einer Halbzeit- und Abschlussbefragung erhoben. Ausschlaggebend für die Qualität der Ergebnisse des Mobilitätsexperiments war der relativ lange Zeitraum, in dem die Teilnehmer*innen die Möglichkeit hatten, ihre neuen Verkehrsmittel zu testen (5 Monate für das E-Bike und den ÖPNV, 2 Monate für das E-Auto und den Platz im Co-Working-Space). Nur so war es möglich, dass sich die Teilnehmenden voll und ganz auf diese einlassen und auch alltägliche Erfahrungen sammeln konnten. Daraus resultieren authentische Erfahrungsberichte und Forschungsergebnisse, die sowohl Vor- und Nachteile der einzelnen erprobten Verkehrsmittel aufzeigen als auch wichtige Erkenntnisse über Chancen und Hemmnisse der Gestaltung alternativer Pendelpraktiken sowie die Rolle von Mobilitätsexperimenten unter Realbedingungen beleuchten (vgl. Anhang B Chartbook Abschlussbefragung Mobilitätsexperiment).

Bedeutung und Wahrnehmung des Pendelns

Als eines der auffälligsten Ergebnisse des Reallabors ist festzustellen, dass die Teilnehmenden das Pendeln nach dem Experiment zumeist nicht mehr nur als eine eindimensionale Praxis der Raumüberwindung wahrgenommen haben. Je nach Verkehrsmittel ist es vielmehr zu einem Zuwachs an Bedeutungsdimensionen gekommen. Am eindrucklichsten zeigte sich dies bei den Tester*innen des E-Bikes. Das Pendeln nahm für sie nun die zusätzliche Bedeutung einer körperlichen bzw. sportlichen Betätigung ein, die nicht nur als ein guter Ausgleich zum Arbeitsalltag wahrgenommen wurde und den Teilnehmenden Spaß bereitet hat, sondern

durch die Bewegung an der frischen Luft und Streckenabschnitte in der Natur auch als erholsam beschrieben wurde. Die Teilnehmenden berichteten hier von einem ganz neuen Pendelerlebnis. Anstatt mit dem Pkw im Stau zu stehen, konnten sie nun den Stress des Tages „in die Pedale treten“, waren zufrieden, durch die sportliche Betätigung etwas „getan“ zu haben und konnten die Eigenzeit auf dem Fahrrad für sich genießen und den Tag reflektieren.

Neu gewonnene Zeit für sich selbst konnten auch die Teilnehmer*innen erfahren, die den ÖPNV getestet haben. Während sie sich beim Pendeln mit dem Pkw aktiv auf den Straßenverkehr konzentrieren mussten, konnten sie im Bus und in der Bahn ihre Aufmerksamkeit nun auf andere Sachen richten. Einige nutzten den Arbeitsweg, um vor der Arbeit bereits produktiv zu sein und E-Mails zu lesen und zu beantworten. Andere informierten sich über die neusten Nachrichten oder lasen Bücher und wieder andere nutzten die Zeit zur Entspannung, indem sie Serien schauten oder Musik hörten. Ein Teilnehmer beschrieb, dass er nach der Arbeit den Abschaltprozess schon in den Zug verlagern kann und dementsprechend entspannter zu Hause ankommt.

Obwohl sich für die Tester*innen des E-Autos keine direkten Veränderungen von Bedeutungen im derartigen Sinne ergeben haben, nahmen auch sie das Pendeln verändert wahr. Das Pendeln mit dem E-Auto war für sie ökologisch nachhaltiger als das Pendeln mit dem klassischen Verbrenner-Pkw. Dies machte das Pendeln für sie attraktiver.

Zu erwähnen ist jedoch, dass sich die positiv konnotierten Bedeutungs- und Wahrnehmungsveränderungen der ÖPNV- und E-Bike-Tester*innen auf optimale Nutzungsbedingungen bezieht. Im Falle schlechter Witterungsbedingungen, Kälte und Nässe sowie im geteilten Straßenverkehr mit erhöhtem Pkw-Aufkommen wurde das Pendeln mit dem E-Bike zuweilen auch als unangenehm bis gefährlich wahrgenommen. Ebenso setzt das Produktivsein und das Sich-erholen-Können im ÖPNV voraus, dass die Teilnehmenden einen Sitzplatz bekommen haben und die öffentlichen Verkehrsmittel keine zu hohen Verspätungen oder gar Ausfälle aufwiesen. In solchen Fällen wurde das Pendeln mit dem ÖPNV eher wieder als Stressfaktor wahrgenommen.

Kompetenzen für multimodale Verkehrsmittelnutzung

Einen ebenfalls entscheidenden Ergebniskomplex umfasst die Aneignung von hilfreichen oder sogar notwendigen Kompetenzen der Teilnehmenden, die in Verbindung zu den neu ausgeführten Pendelpraktiken standen. Verkehrsmittelübergreifend ist dabei eine erhöhte Integration von Smartphone-Apps in den Pendelalltag festzustellen, mit denen das Pendeln organisiert und gestaltet wird. Am wichtigsten waren Apps der regionalen Verkehrsunternehmen, um Fahrpläne und mögliche Verspätungen oder Ausfälle zu verfolgen. Hinzugezogen wurden auch Wetter-Apps, um die Fahrradbekleidung an die Witterungsbedingungen anzupassen oder grundsätzlich abzuwägen, ob mit dem E-Bike gefahren wird oder nicht. Auch Routenplaner-Apps, um möglicherweise neue und schnellere Pendelstrecken ausfindig zu machen und Apps, um Ladesäulen für das E-Auto in der Umgebung oder an einem möglichen Zielort lokalisieren zu können, wurden genutzt.

Mit der Erprobung neuer Pendelpraktiken ging für die Teilnehmenden auch eine Konfrontation mit verkehrsmittelspezifischen Hindernissen einher. Um diese zu überwinden, mussten weitere Kompetenzen entwickelt werden. Besonders die Tester*innen des E-Bikes etablierten dabei Strategien, um auftretende Hindernisse mit Hilfsmitteln und Requisiten zu überwinden. So wurde schlechten Witterungs- und Sichtverhältnissen mithilfe von passender Bekleidung und technischen Gadgets wie Regenhosen und Fahrradlampen begegnet oder mangelnde Transportkapazitäten des E-Bikes mit zugelegten Satteltaschen und Fahrradkörben erweitert. Limitierter in der Überwindung auftretender Hindernisse waren die Tester*innen des E-Autos und des ÖPNV. Im Falle letzterer blieb den Teilnehmer*innen in Situationen, in denen Züge oder Busse verspätet oder gar ganz ausgefallen sind, oft keine andere Möglichkeit, als sich mit der Wartezeit auf die nächstmögliche Verbindung abzufinden oder doch wieder auf den Pkw zurückzugreifen. Auch die E-Auto-Tester*innen blieben oft machtlos, wenn die von ihnen angefahrne Ladestation bereits belegt oder schlicht keine in näherer Umgebung verfügbar war.

Materielle Arrangements

Verkehrsmittelübergreifend lässt sich auf materieller Ebene, d.h. betreffend der (Verkehrs-)Infrastruktur, dem Verkehrsangebot und der Körperlichkeit feststellen, dass es noch viel Verbesserungsbedarf gibt. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Zustand der Verkehrsinfrastrukturen ein großes Hemmnis für nachhaltiges Pendeln darstellt. Im aktiven Straßenverkehr berichteten die Tester*innen des E-Bikes von einem deutlich verringerten

Sicherheitsgefühl im Vergleich zu dem Pendeln mit dem Pkw. Eine Hauptursache hierfür ist der Mangel in Quantität sowie Qualität hinsichtlich der sicheren Gestaltung von Fahrradwegen. Die Angst vor Diebstahl oder Vandalismus kann darüber hinaus als hemmender Faktor in der Verkehrsmittelkombination aus E-Bike und ÖPNV betrachtet werden, da an Bahnhöfen zumeist keine ausreichend gesicherten Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zur Verfügung stehen.

An die Bahnhöfe anknüpfend wurden diese auch von den Teilnehmenden, die den ÖPNV getestet haben, als defizitär wahrgenommen. Mängel hinsichtlich der materiellen Aspekte lagen hier in den als desaströs beschriebenen hygienischen Zuständen vieler Bahnhöfe sowie einem Mangel an Sitzgelegenheiten und Möglichkeiten, sich bei schlechten Wetterverhältnissen ausreichend geschützt unterzustellen. Auch in logistischer Hinsicht wurde das Pendeln mit dem ÖPNV zuweilen als negativer bewertet als das Pendeln mit dem Pkw. So verstärkt eine mangelhafte Anzahl an Ausweichrouten den negativen Effekt der häufigen Verspätungen oder Ausfälle der öffentlichen Verkehrsmittel. Daran schließt eine zu geringe Zahl an dezentralen Tangentialverbindungen zwischen kleineren Stadt- und Ortsteilen an. Eine ständige Verkehrsführung über zentrale Knotenpunkte kann die Fahrtzeit für Pendler*innen hier unnötig verlängern.

Für die Testenden von E-Autos stellte sich die mangelhafte Ladeinfrastruktur als am einflussreichsten unter den als negativ einzuordnenden materiellen Aspekten heraus. Sofern die Teilnehmenden nicht die Möglichkeit hatten, das E-Auto an einer heimischen oder am Arbeitsplatz befindlichen Ladesäule aufzuladen, fiel es ihnen im Alltag oft schwer, eine freie öffentliche Ladesäule ausfindig zu machen. Flankiert wurde dieses Defizit durch eine Vielzahl unterschiedlicher Anbietergesellschaften der Ladesäulen, mit denen ein uneinheitliches Bezahlungssystem einhergeht.

Praktiken-Netzwerk

Durch die Einbettung des Pendelns in ein größeres Netzwerk aus Praktiken hat die Veränderung der Pendelpraktik auch Auswirkungen auf das Praktiken-Netzwerk der Teilnehmenden. Am deutlichsten zeigte sich dies im Konflikt mit bereits etablierten Haushalts- und Versorgungsroutinen, von denen besonders die Tester*innen des E-Bikes und des ÖPNV berichtet haben. Größere Einkäufe mussten beispielsweise weiterhin mit dem Pkw erledigt werden, da die Transportkapazitäten des E-Bikes trotz hilfreicher Erweiterungen wie Satteltaschen nicht für einen Wocheneinkauf ausreichen. Interessant ist jedoch, dass gerade dieses Defizit in der Transportkapazität bei einer Teilnehmerin zu einer kreativen Anpassung ihrer Versorgungsroutinen geführt hat. Um den Pkw noch öfter stehen lassen zu können, bewerkstelligte sie Großeinkäufe nun nur noch ein- bis zweimal pro Monat mit dem Auto, um dafür den Rest des Monats größtenteils mit dem E-Bike unterwegs sein zu können. Für Teilnehmende, die den ÖPNV getestet haben, stellten sich vor allem Verantwortungen gegenüber Kindern oder Haustieren als nur schwer vereinbar mit der neuen Pendelweise heraus. Durch die geringere Flexibilität des ÖPNV zusammen mit der zuweilen großen Verunsicherung durch Verspätungen und Ausfälle konnten Teilnehmende bei der ÖPNV-Nutzung familiären Verantwortungen oft nicht gerecht werden. Im Zweifelsfall wurde hier daher regelmäßig auf den Pkw zurückgegriffen.

Parallel zur Privatsphäre konnten auch verkehrsmittelbedingte Veränderungen von Praktiken am Arbeitsplatz festgestellt werden. Bei Teilnehmer*innen, die mit dem E-Bike zur Arbeit gefahren sind, etablierte sich beispielsweise ein routiniertes Wechseln der Fahrradbekleidung in die Bürokleidung und wenn möglich sogar das Duschen am Arbeitsplatz. Ebenfalls entwickelten die Teilnehmenden neue Planungsmuster, die darauf abzielten, zeitkritische berufliche Termine auf jene Tage zu legen, an denen sie nicht mit dem E-Bike, sondern mit dem Pkw zur Arbeit pendeln wollten. Für die Testenden des ÖPNV ergaben sich dahingehend Veränderungen, dass durch die Abhängigkeit von den Fahrplänen nicht mehr die Möglichkeit bestand, am Ende der Arbeitszeit „noch schnell“ eine letzte E-Mail zu beantworten oder eine letzte Aufgabe zu erledigen, da man den Bus oder den Zug erwischen musste, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Schließlich hatte das Pendeln mit den „neuen“ Verkehrsmitteln auch Auswirkungen auf Praktiken des Zeitmanagements. So hatte das E-Bike den zusätzlichen Effekt, dass die testenden Teilnehmenden morgens oder abends vor der Arbeit extra Zeit einplanen mussten, um ihre Fahrradtasche zu packen, in der sich gegebenenfalls Wechselbekleidung befand. Die Tester*innen des E-Autos mussten hingegen mehr Zeit in die übergreifende Alltags- und Routenplanung investieren, um sicherstellen zu können, dass sich auf ihrem Weg oder dem Zielort eine Ladestation befindet, sofern sie nicht selbst über eine private Ladestation verfügen konnten.

Dynamiken von Pendelpraktiken und alltagsübergreifende Wirkungen

Das Erproben neuer Verkehrsmittel hat nicht nur die Vor- und Nachteile der jeweils getesteten Fortbewegungsmittel aufgezeigt, sondern auch die des ursprünglichen Pendelns mit dem Pkw. Vor dem Experiment war der klassische Pkw mit Verbrennungsmotor für die Mehrheit der Teilnehmer*innen das Hauptverkehrsmittel, das selbstverständlich in den Alltag integriert war und dadurch mögliche Nachteile ausgeblendet wurden. Erst durch den Rahmen des Experimentes und das Erproben alternativer Verkehrsmittel wurden den Teilnehmenden auch die Nachteile des Autofahrens bewusst. So erkannten viele, wie unangenehm und strapazierend das Pendeln mit dem Pkw in dichtem Verkehr oder bei Staus ist, wie laut und dreckig der Verbrenner-Pkw im Vergleich zu E-Auto und E-Bike ist, wie dominant das Auto als Kostenfaktor hinsichtlich Kraftstoff, Anschaffung, Wartung und Versicherung ist und wie wenig die Pendelzeit im Pkw im Vergleich zum Pendeln mit dem ÖPNV und dem E-Bike persönlich genutzt werden kann. All dies hatte zur Folge, dass ein Großteil der Teilnehmenden erkannt hat, dass die Nutzung eines herkömmlichen Autos nicht alternativlos ist. Das Experiment zeigte somit die Vorteile bzw. die noch bestehenden Mängel der Verkehrsmittelalternativen auf. Vor allem die durch das Auto ermöglichte Flexibilität ist für viele Teilnehmende ein Ausdruck von Freiheit und Unabhängigkeit, den Tag nach den eigenen Wünschen zu strukturieren und nicht von den Wetterverhältnissen, Verspätungen und Ausfällen oder der Verfügbarkeit von Ladestationen abhängig zu sein.

Als Folge der festgestellten negativen Eigenschaften des Pkws mit Verbrennungsmotor konnte unter den Teilnehmenden ein gesteigertes Bewusstsein für die Umwelt und die Auswirkungen des eigenen Handelns auf diese festgestellt werden. Um das individuelle Verkehrsverhalten in Zukunft nachhaltiger zu gestalten, nannten die Teilnehmer*innen verschiedene Strategien. Diese umfassten das Vermeiden des Pkws auf Kurzstrecken, große wöchentliche bis monatliche Einkäufe, um seltener auf das Auto angewiesen zu sein, bei Haushalten im Besitz von mehreren Pkws mit Verbrennungsmotor die Entscheidung, auf ein Auto zu verzichten respektive durch ein Elektroauto zu ersetzen oder die grundlegende Überzeugung, sich als nächstes Modell einen Elektro- oder Hybridwagen anzuschaffen. Ein Teilnehmer hat sich darüber hinaus vorgenommen, zukünftig auf Inlandsflüge zu verzichten. Vor allem dieser letztgenannte Punkt verdeutlicht die tiefgreifende Wirkung des Reallabors auf Lebensbereiche, die im Experiment als solche nicht angesprochen wurden.

Es lässt sich feststellen, dass verkehrsmittelübergreifend alle Teilnehmer*innen des Experiments mehrheitlich zu einem Umdenken in der Gestaltung ihrer individuellen Pendelmobilität ermutigt wurden. Teilnehmende aus allen Verkehrsmittelnutzungsgruppen berichteten davon, dass sie in Zukunft die Nutzung ihres Pkws mit Verbrennungsmotor reduzieren wollen und stattdessen multimodal, das bedeutet mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln abwechselnd, zur Arbeit pendeln möchten. Einige Teilnehmer*innen hat das Experiment in solchem Maße von dem getesteten E-Bike überzeugt, dass sie das getestete Modell nach der Laufzeit übernommen oder sich ein anderes Modell zugelegt haben. Auch die geäußerten Überlegungen, den zukünftigen Arbeitsplatz in Fahrradreichweite auszusuchen oder auf die Zugänglichkeit mit dem ÖPNV zu achten, demonstriert die Perspektiverweiterung und Veränderungsmotive durch das Experiment.

Übergeordnete Ergebnisse und Möglichkeiten von Mobilitätsexperimenten

Aus diesen Ergebnissen lassen sich zusammenfassend zwei abschließende Erkenntnisse ableiten. Mit Blick auf die Zielsetzung des Projekts, neue Perspektiven auf das Pendeln zu schaffen, liegt das übergeordnete Ergebnis des Mobilitätsexperimentes zum einen in dessen transformativer Wirkung auf das individuelle Mobilitätsverhalten der Teilnehmenden. In einer standardisierten Auswertung der Angaben der Teilnehmer*innen zeigte sich, dass rund 70% der Befragten angegeben haben, ihre Einstellung gegenüber dem Pendeln im Allgemeinen geändert zu haben. Weitere rund 76% haben angegeben, dass sich durch das Experiment ihr Blick auf nachhaltige Mobilität geändert hat. Dieser nachhaltige transformative Charakter zeigt sich auch darin, dass von 39 befragten Teilnehmer*innen lediglich 8 angegeben haben, dass sie keine Änderungen in ihrem Pendelverhalten vorgenommen haben oder dazu aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind. Der weitaus größere Teil (31 Teilnehmer*innen) hingegen hat angegeben, dass sie ihr Mobilitätsverhalten bereits geändert haben oder dies in Zukunft entsprechend ihrer jeweiligen Möglichkeiten vorhaben (vgl. Abb. 5).

Abbildung 5: Veränderung des Pendelverhaltens durch das Mobilitätsexperiment im Projekt PendelLabor. Angaben in Personen. Quelle: ISOE.

Als größtes Hindernis ist hier die durch den Pkw ermöglichte freie und unabhängige Mobilitätsgestaltung zu erwähnen, mit der die getesteten Alternativen nicht mithalten konnten. Die größten Chancen liegen allerdings in den vielen verschiedenen positiven Bedeutungen, die das Pendeln durch die alternativen Verkehrsmittel dazugewinnen konnte (beispielsweise die körperliche Aktivität und Erholung auf dem E-Bike oder das Abschalten oder Produktiv-Sein in der Bahn).

Zum anderen zeigt das Experiment die Chancen und Potenziale auf, die Mobilitätsexperimente in der Etablierung einer auf Nachhaltigkeit gerichteten Mobilitätswende haben können. Eindeutig ist, dass längerfristig angelegte Experimente eine starke Wirkung entfalten können. Durch die Möglichkeit, sich alltäglich auf die neuen Pendelpraktiken einzulassen, konnten bei den Teilnehmenden neue Alltagserfahrungen entstehen und sich ein neues routiniertes Verhalten etablieren. Vor allem Letzteres ist von großer Bedeutung, da das Pendeln selbst als eine routinierte Praktik zu verstehen ist und keine täglich bewusst getroffene und neu reflektierte Entscheidung.

Die Ergebnisse des Mobilitätsexperiments sollen im Jahr 2024 in einem internationalen peer-reviewten Journal veröffentlicht werden.

1.6 Wirkungsabschätzung (HSRM)

Ziel des AP 4 war die Auswertung der experimentellen Bausteine (Co-Design, Feldexperiment, Planspiel) und eine Bewertung hinsichtlich der Potenziale, Hemmnisse sowie sozial-ökologischen Wirkungen. Der Ansatz im PendelLabor war dabei, basierend auf der Praxistheorie Pendeln und Planungshandeln zu verstehen, um darauf aufbauend abzuleiten, wie diese Praktiken durch Interventionen verändert werden können. Die Erprobung eines (mit den Projektressourcen umsetzbaren) Sets an Interventionen in einem Feldexperiment sollte diesen Ansatz überprüfen. Hieraus konnten schließlich Erkenntnisse über Wirkungen und die Übertragbarkeit in andere Kontexte gewonnen werden.

Ausgewählte Maßnahmen der im Co-Design entwickelten Maßnahmenbündel wurden in einem Mobilitätsexperiment mit Pendler*innen direkt erprobt. Da die meisten Maßnahmen aus dem Co-Design-Prozess aufgrund des hohen Umsetzungsaufwandes nicht direkt erprobt werden konnten, sollte das Mobilitätsexperiment auf andere Art und Weise Erkenntnisse zu diesen Maßnahmen liefern. Beispielsweise spielte die Radverkehrsförderung im Co-Design-Prozess eine wesentliche Rolle. Da eine „verbesserte interkommunale Radinfrastruktur“ nicht getestet werden konnte, aber die Möglichkeit einer effizienteren Fahrradmobilität, wurden Teilnehmenden im Mobilitätsexperiment Pedelecs zur Verfügung gestellt. Die Auswertung dieser Erfahrungen konnte schließlich Erkenntnisse zur Relevanz der interkommunalen Radinfrastruktur und konkrete Maßnahmenansätze hervorbringen. Außerdem stellte sich heraus, dass einige Maßnahmenideen im Handlungsfeld der Kommunen liegen (z.B. eine Vernetzung zum betrieblichen Mobilitätsmanagement) und diese ebenfalls Interesse an einer Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit haben. Diese Ideen wurden daher in einem kommunalen Experiment weiterentwickelt (siehe II 1.4).

Eine erste Wirkungsabschätzung bezog sich auf die individuelle Ebene der Experiment-Teilnehmenden. Auf Grundlage der Nachher-Befragung wurden die Wirkungen des Mobilitätsexperiments auf die Mobilitäts- und Alltagspraktiken der Teilnehmenden ausgewertet. Die Auswertung dieser qualitativen Wirkungsabschätzung orientierte sich an den Dimensionen der Praxiselemente und die Veränderungen im Mobilitätsverhalten (siehe Kapitel 1.5).

Der Frage nach der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf die Region und darüber hinaus näherte sich das Konsortium mit dem Konzept der idealen Maßnahmenbündel. Diese idealen (d.h. am besten passenden) Maßnahmenbündel sollen in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, Pendeln in der Region und darüber hinaus nachhaltiger zu gestalten. Die Idee der Bündelung von Maßnahmen soll dabei der Komplexität des Pendelns Rechnung tragen, welche durch einen praxistheoretischen Zugang sichtbar wird. Da zur Veränderung von Praktiken deren Konfiguration beeinflusst werden muss, ist es zunächst wichtig zu verstehen, welche Einzelmaßnahmen welches Element von Praktiken oder das Praktiken-Netzwerk beeinflussen. Dementsprechend wurde in mehreren projektinternen Workshops basierend auf den Ergebnissen aus dem Co-Design-Prozess und der Auswertung des Mobilitätsexperimentes Maßnahmen für nachhaltigeres Pendeln abgeleitet. Dabei entstand eine Liste aus 34 Maßnahmen (vgl. Abb. 6). Diese unterscheiden sich danach, welches Element der Pendelpraktiken oder inwiefern das Praktiken-Netzwerk beeinflusst werden. Die Liste und Beschreibung dieser Maßnahmen und deren Bezug zu den Elementen der Pendelpraktiken findet sich in einer hierzu veröffentlichten Broschüre (Weber et al. 2023).

Abbildung 6: Übersicht über die im Projekt entwickelten Maßnahmen für nachhaltige Pendelmobilität.

Besonders wirksam sind Interventionen dann, wenn mehrere Elemente einer Praktik sowie das Praktiken-Netzwerk adressiert werden. So reicht es beispielsweise nicht aus, die materiellen Arrangements zu verändern (z.B. Ausbau des Radnetzes), wenn andere Elemente (z.B. die Kompetenz, Radfahren zu können) außer Acht

gelassen werden. Ebenso wesentlich für die Bestimmung von Interventionen ist das Verständnis über das Praktiken-Netzwerk, also der Zusammenhang von Mobilitätspraktiken mit anderen Alltagspraktiken. Da nicht alle der 34 entwickelten Maßnahmen in jedem räumlichen Kontext gleichermaßen Relevanz haben, gilt es, jeweils in konkreten Kontexten passende Maßnahmenbündel zu entwickeln. Die im PendelLabor durchgeführten partizipativen Formate des Co-Design und der Planspiele eignen sich beispielsweise dafür, gemeinsam kreative Lösungsansätze zu entwickeln und neue Wege für nachhaltiges Pendeln zu erkunden.

Die Broschüre „Maßnahmenbündel für nachhaltiges Pendeln in der Region Frankfurt Rhein-Main – Erkenntnisse zur Umsetzung aus dem Projekt PendelLabor“ fasst diese Ergebnisse für Praktiker*innen zusammen und liefert Hinweise zu Umsetzungsschritten und Aufgaben für ausgewählte Maßnahmenarten (ebd.). Die durch den praxistheoretischen Zugang gewonnen Erkenntnisse zu Interventionen für nachhaltiges Pendeln wurden außerdem in einer wissenschaftlichen Publikation in den Diskurs zu Maßnahmenbündeln im Mobilitäts- und Verkehrsbereich eingebracht (Albers/Nitschke/Brunns, eingereicht). Hierbei ist hervorzuheben, dass die Erkenntnisse aus dem PendelLabor weder existierende Modelle und Konzepte zur Erklärung von Mobilitätsverhalten, z.B. aus der Psychologie oder den Wirtschaftswissenschaften, ersetzen noch zu gänzlich neuen Maßnahmen führen. Vielmehr hilft die praxistheoretische Perspektive, den Blick zu weiten und Grenzen bzw. „blinde Flecken“ dieser Konzepte zu identifizieren. Auf konzeptioneller Ebene hilft die Perspektive, vorhandene Maßnahmen hinsichtlich ihres (Zusammen-)Wirkens neu zu bewerten.

Um auf einer quantitativen Ebene Wirkungen zu bestimmen, arbeitete das Projektteam mit dem Projekt MOBITAT zusammen. Ziel der Kooperation war es, die qualitativen Befunde des PendelLabors zu nutzen, um Prognosen zur Entwicklung von Mobilität und Verkehr auf Basis klassischer ökonomischer Modellansätze (MOBITAT) zu interpretieren und zu bewerten. Die Arbeitshypothese bestand darin, dass die praxistheoretisch generierten Erkenntnisse zu Einflüssen auf das Mobilitätsverhalten geeignet sind, um zu bewerten, inwieweit die auf Basis eines makroskopischen Personenverkehrsnachfragemodells generierten quantitativen Erkenntnisse zur Entwicklung der Verkehrsnachfrage mit dem Prognosehorizont 2050 plausibel erscheinen. Trotz intensiver Vorarbeiten im Jahr 2023 konnte die Kooperation nicht zu einem erfolgreichen Ende geführt werden. Ursächlich hierfür waren die unterschiedlichen Projektlaufzeiten bzw. dass erste Modellergebnisse erst gegen Ende des Jahres 2023 und somit zum Projektende des PendelLabors vorlagen.

1.7 Handlungsempfehlungen (alle Partner)

Auf den Forschungsergebnissen aufbauend wurden neun Botschaften erarbeitet, die verantwortlichen Personen bei der Entwicklung von Maßnahmen einen Wegweiser anbieten sollen:

1. Die emotionale Bewertung des Pendelwegs ist ein wichtiger Hebel zur Veränderung von Pendelmobilität.
2. Einkaufs-, Freizeit- und Kinderbetreuungseinrichtungen müssen mit dem Umweltverbund sicher erreichbar sein.
3. Flexibilität beim Arbeiten ermöglicht nachhaltige Pendelmobilität.
4. Nachhaltiges Pendeln braucht multimodale Mobilitätsangebote.
5. Wer Pendeln verändern will, muss Maßnahmen passgenau kombinieren.
6. Experimentierräume bieten die Möglichkeit, neue Pendelpraktiken zu erproben und neue Kompetenzen zu erlernen.
7. Co-Design-Prozesse und Planspiele ermöglichen Perspektivwechsel, um Pendelmobilität neu zu denken.
8. Mit betrieblichem Mobilitätsmanagement übernehmen Arbeitgeber*innen Verantwortung und schaffen Anreize.
9. Zielgerichtete Formen der Zusammenarbeit stärken die regionale Handlungsfähigkeit.

Diesen Botschaften bzw. Folgerungen aus den empirischen und experimentellen Ergebnissen liegen drei Schlüsselerkenntnisse zugrunde, die es bei der Gestaltung von Pendelmobilität in Richtung Nachhaltigkeit zu beachten gilt:

1) *Pendeln ist Teil eines komplexen Alltags*

Der Weg zur Arbeit ist eng mit dem allgemeinen Tagesablauf verknüpft. Diese Verknüpfungen sind komplex und bestehen nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch mit weiteren Haushaltsmitgliedern und hängen

von externen Rahmenbedingungen ab. Dementsprechend müssen auch Maßnahmen zur nachhaltigen Gestaltung von Pendelmobilität dazu beitragen, dass Pendelnde den unterschiedlichen Anforderungen des Alltags und der Arbeit besser gerecht werden können.

In dieser Schlüsselerkenntnis spiegeln sich die Ergebnisse aus den Arbeitspaketen 1 und 2. Im Rahmen der Literatur- und Datenanalyse hat das Projektteam eine eigene Definition von Pendeln als „räumlichen und/oder zeitlichen Übergang zwischen Privatsphäre und Berufssphäre“ entwickelt und Pendelmobilität damit als Beziehung zwischen zwei sozialen Räumen verstanden. Mit dieser Definition wird der Blick für die Komplexität des Pendelns und seine Einbettung in andere Alltagsaktivitäten sowie die Arbeitsorganisation und die Siedlungsstruktur geschärft. Diese enge Verknüpfung des Arbeitsweges mit anderen Alltagsaktivitäten bestätigte sich in den empirischen Untersuchungen des ISOE aus dem AP 2.2 (Nitschke et al. 2023b; Stein et al. 2023).

2) Handlungsfelder jenseits des Verkehrs spielen eine wichtige Rolle

Einen wichtigen Einfluss auf das Pendeln hat die Siedlungsentwicklung. Diese bestimmt die räumliche Lage von Wohn- und Arbeitsstandorten, aber auch die anderer Alltagsorte wie Supermärkte, Apotheken, Ärzte, Schulen und Kitas. Die daraus abgeleiteten Ziele und Handlungsprioritäten von Stadtplanungsämtern – Ausweisung neuer Siedlungsflächen an Schienenwegen, Innenentwicklung und die Ermöglichung kurzer Wege durch Nutzungsmischung und städtebauliche Dichten – knüpfen an etablierten Planungspraktiken an und lassen sich in der überwiegenden Zahl der untersuchten Kommunen finden (Quentin/Buscher/Eltner 2023). Weitere wichtige Handlungsfelder betreffen die Öffnungszeiten von Alltagsorten und Betreuungseinrichtungen sowie die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz.

Diese Erkenntnis gründet ebenfalls auf den Arbeiten des AP 1 und hat die Ergebnisse des AP 3 wesentlich beeinflusst. Im AP 1 wurden die verschiedenen Einflussfaktoren auf den Weg zur Arbeit untersucht und im sogenannten Wirkgefüge des Pendelns aufbereitet (Nitschke et al. 2022). Dieses Wirkgefüge wurde als Struktur für die Maßnahmenentwicklung im Ideenentwicklungsprozess mit Akteuren aus Kommunen und Zivilgesellschaft genutzt (AP 3). Hiermit konnte erreicht werden, dass Maßnahmen nicht nur für den Verkehrsbereich entwickelt wurden, sondern auch für die anderen im Wirkgefüge beschriebenen Handlungsfelder. So wurden in dem kommunalen Experiment zum Co-Working unter Anleitung einer externen Expertin Möglichkeiten und Rahmenbedingungen erörtert, wie Wohnkommunen wohnstandortnahes Co-Working fördern können (vgl. Chartbook Deffner/Wehrle, im Erscheinen)

*3) Bedürfnisse von Pendler*innen sind unterschiedlich*

Entsprechend spezifisch müssen Maßnahmen für nachhaltige Pendelmobilität ansetzen: Während für manche Pendler*innen im Vordergrund steht, möglichst schnell zur Arbeit zu kommen, ist es für andere der Komfort oder die Möglichkeit, den Pendelweg mit anderen Aktivitäten oder Erledigungen zu verbinden. Damit sind auch die Stellschrauben für ein nachhaltiges Pendeln ganz unterschiedlich: Für ein schnelleres Pendeln kann ein Expressbus die Lösung sein. Die nutzerfreundliche und hochwertige Ausstattung von S-Bahnen erhöhen den Komfort des Pendelns. Und flexiblere Arbeitszeiten erleichtern die Verbindung von Pendeln mit Alltagsverpflichtungen. Es kommt also immer auf die passende Kombination von Maßnahmen für die jeweilige Zielgruppe an.

Wesentliche Grundlage für diese Erkenntnis ist die im AP 2 entwickelte Segmentierung von Pendelpraktiken. Den bzw. die „Pendler*in“ gibt es nicht. Die Interviews mit Pendler*innen und die repräsentative Befragung im Forschungsprojekt haben gezeigt, dass Pendler*innen sich stark darin unterscheiden, welche Einstellung sie gegenüber dem Pendeln haben, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten sie haben, um den Pendelweg zu gestalten und wie der Pendelweg mit weiteren Alltagsaktivitäten verbunden ist (Stein et al. 2023).

Die Handlungsempfehlungen wurden in der Ergebnisbrochure „Pendelmobilität nachhaltig gestalten“ veröffentlicht (Nitschke et al. 2023a).

2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

2.1 ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung

Wie im Verwendungsnachweis dargestellt wird, konnte das Projekt im Rahmen des Gesamtbudgets ohne besondere Abweichungen durchgeführt werden. Ein Großteil der finanziellen Ressourcen wurde für das Personal eingesetzt. Als zweitgrößte Position sind neben Material-, Verwaltungs- und Reisekosten noch die sonstigen unmittelbaren Vorhabenkosten mit der Position 0850 zu nennen. Sie wurden vor allem im AP 2 „Empirische Analyse von Pendel- und Planungspraktiken“ zur Unterstützung und Durchführung der sozial-empirischen Erhebungen und Auswertungen (aproxima, Ergo:Network, Zahlengrün), in AP 3 „Co-Design und Feldexperiment zur Ideen- und Lösungsentwicklung“ für die Unterstützung bei der empirischen Erhebung und die Finanzierung der Angebote (Ergo:Network) und die Abschlusstagung (team ewen) aufgewendet. Weitere Mittel wurden für den Druck der Abschlussbroschüre und der Erstellung von Illustrationen eingesetzt.

Die mittelneutrale Verlängerung des Vorhabens um vier Monate war durch mehrere personelle Wechsel bei Verbundpartnern und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die regionalen Praxisakteure notwendig. Im Vergleich zur Vorkalkulation ergaben sich Abweichungen insofern, dass eine Verschiebung von sonstigen unmittelbaren Vorhabenkosten zugunsten der Position Personalkosten zu verzeichnen war. Verschiebungen entstanden auch innerhalb der Position der sonstigen unmittelbaren Vorhabenkosten.

Details können im Verwendungsnachweis eingesehen werden.

2.2 lvm

Die wesentlichen Mittelabflüsse umfassen die Positionen 0812 Personalaufwendungen, 0835 mit den Unteraufträgen für die Durchführung der Mobilitätsberatungen im Rahmen des Mobilitätsexperimentes und die Moderation für den Co-Design-Prozess und 0843 mit den Aufwendungen zur Bereitstellung der Testangebote für das Mobilitätsexperiment (Pedelecmiete, Erstattung ÖV-Fahrkarte und der ergänzenden Sachpauschale von 125 Euro je Teilnehmerin/Teilnehmer am Pendelexperiment), sowie die Erstellung und der Druck des Handbuchs, sowie die Abschlussveranstaltung für das Projekt.

Reisekosten wurden insbesondere bedingt durch die Corona-Pandemie nicht wie beantragt voll ausgeschöpft. Auch die Personalaufwendungen wurden nicht wie beantragt voll ausgeschöpft. Die tatsächlichen Personalkosten lagen zum einen unter den mit Antragsstellung angesetzten Kostensätzen. Zum anderen ergaben sich aufgrund personeller Wechsel im Projekt geringfügig geringere Personaleinsatzzeiten als ursprünglich beantragt.

Details können im Verwendungsnachweis eingesehen werden.

2.3 TU Dortmund

Der Mittelabfluss entspricht dem Gesamtfinanzierungsplan und den vom Projektträger genehmigten Anträgen auf Mittelumwidmung. Ein Großteil der finanziellen Zuwendung wurde für die Personalkosten eingesetzt. Aufgrund der Differenz zwischen kalkulierten Personalkosten (kalkuliert war mit einer TV-L 13, Stufe 5 für eine Mitarbeiterin in dieser Erfahrungsstufe) und den tatsächlichen Personalkosten für Paula Quentin (TV-L 13, Stufe 4) konnten nicht alle Personalmittel verausgabt werden. Das gilt auch für die Sachkosten und Reisekosten. Hier konnten Corona-bedingt beispielsweise zwei Workshops zu Beginn des Projektes nicht wie geplant stattfinden, die projektinternen Abstimmungstreffen haben weitestgehend online stattgefunden etc., so dass die Sach- und Reisekosten nicht vollständig ausgeschöpft wurden.

Die mittelneutrale Verlängerung des Vorhabens um vier Monate war durch mehrere personelle Wechsel bei Verbundpartnern und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die regionalen Praxisakteure notwendig. Im Vergleich zur Vorkalkulation ergaben sich aber lediglich geringfügige Abweichungen im Bereich der Personalkosten, die wir im Rahmen einer Mittelumwidmung frühzeitig mit dem Projektträger geklärt haben.

Details können im Verwendungsnachweis der TU Dortmund eingesehen werden.

2.4 HochschuleRheinMain

Entsprechend des Schlussverwendungsnachweises wurden die beantragten Mittel ohne besondere Abweichungen wie beantragt und bewilligt ausgegeben. Zum Ende der Laufzeit des Forschungsprojektes bestand ein minimaler positiver Kassenbestand von 491,24 €, der umgehend zurückgezahlt wurde.

Eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung um 4 Monate wurde notwendig, da der im Projekt beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter im Herbst 2022 die Hochschule und damit das Projekt verlassen hat, die vakante Stelle nicht zeitnah nachbesetzt werden konnte und eine Kompensation durch wiss. Hilfskräfte nur für Teilaufgaben erfolgen konnte.

Herr Prof. Bruns war aufgrund der personellen Vakanz stark in das laufende Forschungsvorhaben eingebunden, was zu einem erhöhten Einsatz von Lehrbeauftragten führte. Die in der Belegliste aufgeführten Personen verfügen über die erforderlichen Qualifikationen.

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Die im Antrag des Vorhabens genannten Ziele wurden durch die Umsetzung des Arbeitsprogramms erreicht. In Zusammenarbeit mit den Praxispartnern entstanden bleibende und weiter verbreitbare Produkte und Aktivitäten. Das Vorhaben wäre ohne die finanzielle Projektförderung nicht durchgeführt worden.

Mit dem Ziel des Vorhabens, der Erarbeitung und Erprobung von neuen Ansätzen im Bereich der Pendelmobilität auf Grundlage einer praxistheoretischen Perspektive hat das Projekt einen hohen konzeptionellen und empirischen Anspruch erhoben. Bereits bei Antragsstellung, war es das Ziel des Projektverbunds, die entwickelten Maßnahmen und Handlungsansätze auf vielfältige Art und Weise empirisch zu fundieren. Die empirischen Bausteine umfassten zwei qualitative Interviewstudien zu Pendel- und Planungspraktiken, eine quantitative Regionalbefragung, einen Co-Design-Prozess mit regionalen Stakeholdern, ein Reallabor sowie drei weitere Workshops mit regionalen Stakeholdern.

Ausgehend von diesen umfangreichen empirischen Arbeiten, den konzeptionellen Arbeiten zum Verständnis von Pendeln und durch die Beteiligung der kommunalpolitischen sowie weiteren Praxisakteure, konnten Ergebnisse erzeugt werden, die innovative Maßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Bereich Pendelmobilität darstellen. Diese Maßnahmen und Empfehlungen wurden in zwei Broschüren „Pendelmobilität nachhaltig gestalten – Empfehlungen für lokale und regionale Akteure“ und „Maßnahmenbündel für nachhaltiges Pendeln in der Region Frankfurt Rhein-Main – Erkenntnisse zur Umsetzung aus dem Projekt PendelLabor“ aufbereitet, um anderen kommunalen, aber auch zivilgesellschaftlichen Akteuren einen Wegweiser für die Gestaltung nachhaltiger Pendelmobilität zu bieten. Insbesondere die erfolgreiche Durchführung des Reallabors hat bei den Praxisakteuren in der Region großes Interesse hervorgerufen und die Projektpartner ivm und ISOE streben im Rahmen des BMBF-Projekts „transform-R“ nun an, daraus ein dauerhaftes Angebot für Kommunen, Landkreise und Arbeitgeber in der Region zu entwickeln. Ohne die umfangreichen und detaillierten empirischen Arbeiten, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

Innerhalb der Fördermaßnahme „MobilitätsZukunftsLabor 2050“ hat der Forschungsverbund PendelLabor mit seinem gleichermaßen grundlagen- wie anwendungsbezogenen Ansatz zur Profilierung beigetragen. Zu nennen sind die Beiträge zur Forschung in Reallaboren, die konzeptionelle und methodische Arbeit mit der Praxistheorie und die Beteiligung an den Querschnittsthemen innerhalb der Begleitforschung.

4 Verwertbarkeit des Ergebnisses

Wesentliches Verwertungsziel des Verbundvorhabens war die Sicherstellung der Übertragbarkeit der Projektergebnisse. Die mit den beiden Broschüren dokumentierten Maßnahmen und Handlungsempfehlungen sowie die weiteren Projektergebnisse und deren Publikation eröffnen neue Perspektiven bei der Gestaltung von Pendelmobilität für kommunale und weitere Akteure, da deren Wissensbasis um neue Erkenntnisse und Methoden erweitert wird. Die intensive Einbindung von Praxisakteuren war eine Voraussetzung für eine hohe Praxisrelevanz mit Blick auf die Umsetzbarkeit in der Untersuchungsregion. Zentrales Transferprodukt für die Zielgruppe der Praxisakteure ist eine Broschüre, die die zentralen Erkenntnisse des Projekts in neun Botschaften

zusammenfasst. Die Broschüre wurde bei der Abschlussveranstaltung an die Teilnehmenden gedruckt ausgegeben und ist sowohl online als auch gedruckt verfügbar. Eine Verbreitung der Ergebnisse wurde darüber hinaus durch verschiedene Veranstaltungen und die intensive Einbindung von Praxisakteuren in die verschiedenen Projektschritte geleistet. Zielgruppe während der Projektlaufzeit waren vor allem Praxisakteure aus Kommunen, Landkreisen und Unternehmen sowie intermediäre Akteure aus der Untersuchungsregion. Aber auch überregional wurden die (Zwischen-)Ergebnisse, insbesondere auf Anfrage, vorgestellt (u.a. Konferenz für betriebliche Mobilität, Allianz Mobilität Zukunft München). Die Ergebnisse wurden bereits während der Laufzeit vielfach in Fachzeitschriften publiziert und in Vorträgen der Verbundpartner auf Kongressen oder auch Verbandstagungen präsentiert, was auch über die Projektlaufzeit hinaus ein Ziel ist.

4.1 ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung

4.1.1 Wissenschaftliche Verwertung, Erfolgsaussichten nach Projektende

Das Vorhaben generierte vertiefende Erkenntnisse über eine praxistheoretische Perspektive auf Pendelmobilität und leistete damit einen Beitrag zur praxistheoretischen Forschung zu Mobilität. Grundlage dafür waren eine intensive theoretische Auseinandersetzung mit der Praxistheorie sowie empirische Daten, die in qualitativen und quantitativen Erhebungen sowie während des Reallabors gewonnen wurden. Gesondert hervorzuheben sind hier 1) die Anwendung der Praxistheorie auf quantitative empirische Arbeiten, 2) die Entwicklung von Handlungsempfehlungen auf praxistheoretischer Grundlage und 3) die Verwendung der Praxistheorie als konzeptionelle Grundlage zur Sondierung transdisziplinärer sozial-ökologischer Innovationen.

1. Anwendung der Praxistheorie auf quantitative empirische Arbeiten: Im Rahmen des Projekts wurde am ISOE zum ersten Mal eine repräsentative quantitative Befragung aus praxistheoretischer Perspektive durchgeführt. Die konzeptionellen Grundlagen der Praxistheorie leiteten die Erarbeitung des Fragenkatalogs und die anschließende Segmentierung von Pendelpraktiken. Der Mehrwert dieses Vorgehens liegt darin, die ganzheitliche Sicht der Praxistheorie auch in quantitativen Erhebungen zu nutzen und die Verbreitung von unterschiedlichen Praktiken in der Gesellschaft zu verstehen. Hieraus lässt sich nicht nur ableiten, welche Praktiken die insgesamt größten Umweltwirkungen mit sich bringen, sondern auch, wo Ansatzpunkte zu deren Gestaltung liegen. Dieses Vorgehen, insbesondere das Zusammenwirken mit qualitativen Interviews, kann als Vorbild für weitere empirische Arbeiten des ISOE dienen.
2. Entwicklung von Handlungsempfehlungen auf praxistheoretischer Grundlage: Die ganzheitliche Sicht der Praxistheorie ermöglicht es, auch Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die aktuell noch nicht ausreichend von der Verkehrs- und Mobilitätsplanung adressiert werden. Hier sind insbesondere Maßnahmen für die Veränderung von Bedeutungen und Kompetenzen zu nennen. Durch die praxistheoretisch informierten empirischen Untersuchungen wurde deutlich, welche Kompetenzen für nachhaltige Pendelpraktiken gefördert werden müssen und welche Bedeutungen alternativen Pendelpraktiken zugrunde liegen. Daraus lassen sich im Anschluss Handlungsempfehlungen und Maßnahmen ableiten, wie Pendelpraktiken nachhaltig gestaltet werden können.
3. Praxistheorie als konzeptionelle Grundlage zur Sondierung transdisziplinärer sozial-ökologischer Innovationen: Der Erfolg des Mobilitätsexperiments zeigt, dass praxistheoretisch konzipierte Interventionen ein großes Potenzial für die Veränderung von (Mobilitäts-)Praktiken in Richtung Nachhaltigkeit haben. Durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis ist es möglich, das Erfolgsmodell des Mobilitätsexperiments zu einem praxistauglichen Instrument des Mobilitätsmanagements weiterzuentwickeln und zu einem stetigen Angebot für Bürger*innen zu machen. Auch der praxistheoretisch konzipierte Co-Design-Prozess stellt eine weitere sozial-ökologische Innovation für die Entwicklung von Maßnahmen für nachhaltige Pendelmobilität dar und zeigt eine mögliche neue Form der Zusammenarbeit von Praxisakteuren und Wissenschaft auf.

Insgesamt geben diese Arbeiten Hinweise auf Transformationspotenziale im Handlungsfeld Pendelmobilität, aber auch von Mobilitätspraktiken allgemein, z.B. in Bezug auf die Unterstützung bei der Ausbildung von Kompetenzen und der Unterstützung von Bedeutungsverschiebungen. Diese Erkenntnisse sollen für eine Weiterentwicklung bestehender Forschungslinien und Forschungsfelder des ISOE genutzt werden. Im Zentrum steht dabei die konzeptionelle Auseinandersetzung damit, wie die Praxistheorie den Blick auf gesellschaftliche Naturverhältnisse und deren nachhaltige Gestaltung verändert.

Die Auswertung des Reallabors (Weiterentwicklung und Reflexion der transdisziplinären Methodik) wird darüber hinaus vom ISOE verwendet, um System- und Orientierungswissen zur Durchführung und Ausgestaltung von Reallaboren für zukünftige Transformationsstudien und -strategien zu untersuchen. Die Erweiterung des entwickelten Ansatzes von Mobilitätsexperimenten mit Nutzenden und Planenden und der Austausch mit vergleichbaren Vorhaben ist ein wichtiger nächster Schritt. Insgesamt leisten die Ergebnisse, aber auch der Aufbau von neuen Kooperationen mit Praxisakteuren einen Beitrag zur Fortentwicklung der Expertise des ISOE und seinen wirtschaftlichen Chancen.

Eine Übersicht der erarbeiteten wissenschaftlichen und/oder transdisziplinären Produkte findet sich in Kapitel 6. Weiterhin traten Forscher*innen des ISOE auf Tagungen und Workshops während der Projektlaufzeit und teilweise auch danach auf (vgl. Kap. 6).

4.1.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende

Das ISOE ist eine gemeinnützige Forschungseinrichtung. Mit dem Vorhaben werden ausdrücklich keine eigenen wirtschaftlichen Gewinnerwartungen oder wirtschaftlichen Sekundärnutzungen verbunden. Die durch das Projekt erzielten Erkenntnisse fließen in die Forschungslinien und Themen, die am ISOE bearbeitet werden, ein und werden in gesellschaftliche Diskurse eingebracht.

4.1.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

Durch den interdisziplinären Forschungsverbund und die stark vernetzte Arbeitsweise wurde ein auch für Folgeprojekte nutzbarer Zusammenhalt der Verbundpartner geschaffen, der für weitere Bewerbungen und Bearbeitung von Studien genutzt werden kann und bereits wurde. Darüber hinaus sind die Projektergebnisse wichtig für die Anerkennung und Wahrnehmung der wissenschaftlichen Arbeit des ISOE in der Region, um weitere transdisziplinäre Prozesse und Projekte zu initiieren bzw. darin mitzuwirken. Insbesondere die Zusammenarbeit mit der ivm bietet Potenzial, den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Forschungen des ISOE in ein regionales Mobilitätsmanagement zu stärken. Die Veröffentlichung der Ergebnisse in einschlägigen Fachzeitschriften, Vorträge auf Fachkonferenzen und Medienbeiträge (Podcasts, Radio, TV) dienen der raschen Verbreitung in der kommunalen Praxis, Wirtschaft, Wissenschaft und in die breitere Bevölkerung.

Zielgruppen, die einen mittelbaren Nutzen aus den Ergebnissen ziehen sollen, sind hier insbesondere Kommunalverwaltungen, (lokale) Nahverkehrsorganisationen und regionale Akteure im Bereich der Mobilität. Die methodische und fachliche Expertise des ISOE erweiterte sich durch die Verwendung eines praxistheoretischen Ansatzes in nahezu allen Arbeitsschritten und birgt vielversprechende Perspektiven für zukünftige Projekte. Ebenso konnte der Themenbereich Pendeln als ein Kernthema des ISOE in der Region gesetzt werden. Die Anschlussfähigkeit der erarbeiteten Ergebnisse und Instrumente liegt in der Gestaltung und Umsetzung von Transformations- und Anpassungsprozessen im Bereich der Pendelmobilität. Das erfolgreich durchgeführte Reallabor sowie der damit verbundene Co-Design-Prozess konnten darüber hinaus die Kompetenzen des ISOE in diesem Gebiet weiter ausbauen und haben mit dem Fokus auf größere Gebietskörperschaften (Landkreise) eine Weiterentwicklung erfahren, die bereits in einem weiteren Forschungsvorhaben (transform-R) zur Anwendung kommt.

Ein Schutz der erarbeiteten Ergebnisse durch Patente, Warenzeichen oder Ähnliches durch das ISOE ist nicht vorgesehen. Damit ist eine Verwertung der im Vorhaben erzielten Ergebnisse durch interessierte Kreise der Wirtschaft, öffentlicher Gebietskörperschaften und Wissenschaft jederzeit möglich.

4.2 ivm

4.2.1 Wissenschaftliche Verwertung, Erfolgsaussichten nach Projektende

Verwertungsziel der ivm war es, erfolgreich erprobte Ansätze aus dem PendelLabor in das regionale Mobilitätsmanagement überführen zu können.

Im Rahmen des transform-R Projektes wird das Mobilitätsexperiment zu einem Baustein des regionalen und kommunalen Mobilitätsmanagements weiterentwickelt. Die ivm ist hier als regionaler Akteur aktiv in die Ausarbeitung des entsprechenden Reallabors eingebunden. Das Reallabor wird durch das ISOE federführend

koordiniert. Mit dem Ansatz des Co-Design-Prozesses werden hier gemeinsam mit weiteren kommunalen Akteuren das Rollen- und Aufgabenmodell operationalisiert. Eingebunden sind die ivm, der Rhein-Main-Verkehrsverbund, die Stadt Frankfurt, die Gemeinde Ortenberg, der Main-Kinzig-Kreis, der Hochtaunuskreis sowie das Landesprogramm Bike+Business und die das Programm Besser zur Arbeit. Mit der Umsetzung des Mobilitätsexperiments werden gegebenenfalls noch weitere Förderanträge gestellt.

Die Ergebnisse des Projektes, der Ansatz des PendelLabor und das Mobilitätsexperiment bestehend aus Mobilitätsberatung und Testangebot werden seitens der ivm im Rahmen der bestehenden Akteursnetzwerke und Veranstaltungen in der Region Frankfurt Rhein-Main kommuniziert. Hierzu zählen u.a. das Radforum Rhein-Main, Runde Tische Radverkehr/Nahmobilität sowie die Gesellschaftergremien der ivm.

Der Ansatz der individuellen Mobilitätsberatung und das Konzept der Testangebote wurde durch die ivm bereits in den Maßnahmenkatalog für das betriebliche Mobilitätsmanagement integriert und wird im Rahmen der Beratungen sowie den begleitenden Netzwerktreffen des Programms Besser zur Arbeit kommuniziert.

Die ivm begleitet zudem als regionaler Akteur verschiedene lokale Prozesse zur Erstellung und Erarbeitung von Mobilitätskonzepten. Im Rahmen der hierzu stattfindenden Beiratssitzungen, Facharbeitsgruppen etc. bringt die ivm einerseits das im Rahmen des Projektes entwickelte Pendelmobilitätsverständnis, die identifizierten Handlungsansätze, sowie das neu entwickelte Mobilitätsexperiment aktiv in die Prozesse ein. Damit wird aktiv auf eine Verankerung der Ergebnisse und Ansätze aus dem PendelLabor in den Plänen und Konzepten hingewirkt. Dies ist Grundlage für die Umsetzung einzelner Bausteine als dauerhaftes Angebot.

Hierzu hat sich auch über den Förderzeitraum hinaus eine Zusammenarbeit mit dem ISOE dergestalt entwickelt, in dem die ivm im Rahmen dieser Termine Berichterstattungen bzw. Vorträge des ISOE zum PendelLabor anstößt und in umgekehrter Weise, Praxisanfragen zum PendelLabor unmittelbar auch an die ivm weitergeleitet werden. So kann auch über das Förderprojekt hinaus der Wissenstransfer in die Praxis sichergestellt werden.

4.2.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende

Die ivm ist als öffentliche Gesellschaft nicht am Markt aktiv. Vor diesem Hintergrund wird keine wirtschaftliche Verwertung der Projektergebnisse im Sinne von Gewinnerwartungen oder wirtschaftlichen Sekundärnutzungen angestrebt. Die durch das Projekt erzielten Ergebnisse fließen in die Aufgaben und Themen, die durch die ivm als regionale Gesellschaft bearbeitet werden ein und werden in die entsprechenden kommunalen und politischen Prozesse eingebracht.

Erfolgsaussichten nach Projektende sehen wir insbesondere in der Überführung der erfolgreichen Ansätze und Methoden in der kommunalen und regionalen Mobilitätsplanung und dem regionalen, kommunalen und betrieblichen Mobilitätsmanagement.

Darüber hinaus können die entwickelten Methoden und gewonnenen Erkenntnisse für weitere Projekte genutzt werden.

4.2.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

Die Anschlussfähigkeit aus wissenschaftlicher Perspektive ist durch weitere Forschungsvorhaben gegeben. Auch aus Perspektive der Praxis ist eine weitere wissenschaftliche Anschlussfähigkeit gegeben, in dem der Ansatz der PendelLabors unter dem Aspekt der Transformation eine weitere wissenschaftliche Begleitung hinsichtlich der Prozesse für einen Transfer in die Praxis erfordert. Insbesondere die interdisziplinäre Vernetzung im Forschungsverbund einschließlich komplementärer Expertisen schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beantragung und Durchführung von Folgeprojekten.

Eine praxisrelevante Anschlussfähigkeit ist dadurch gegeben, dass die am Vorhaben beteiligten regionalen Akteure die erarbeiteten Projektergebnisse unmittelbar weiterverwerten können. (vgl. hierzu die dargestellten Verwertungsmöglichkeiten).

4.3 TU-Dortmund

4.3.1 Wissenschaftliche Verwertung, Erfolgsaussichten nach Projektende

Die Ergebnisse – hier vor allem mit Blick auf stadt- und regionalplanerische Praktiken, integrierte Steuerungsansätze für eine nachhaltige Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie Planspiele als kommunikatives Instrument für den entscheidenden Perspektivwechsel zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität – wurden in verschiedenen Formaten und zielgruppenspezifisch aufbereitet. Die Erkenntnisse zu Planungspraktiken und planerischen Handlungsspielräumen wurden dabei auf (wissenschaftlichen) Konferenzen und Tagungen (u.a. Quentin/Eltner/Burlon 2022) vorgestellt, aber auch in Form wissenschaftlicher Publikationen (Quentin et al. 2024; Quentin/Buscher 2023; Quentin/Buscher/Eltner 2023) aufbereitet. Eine zentrale Rolle kommt dabei auch der Schriftenreihe SRPaper zu – hierbei handelt es sich um die Schriftenreihe des Fachgebietes Stadt- und Regionalplanung (SRP) der TU Dortmund, die online verfügbar ist und dem Wissenstransfer zwischen Forschung, Planungspraxis und Politik dient. Empirische Erkenntnisse zu den Planungspraktiken wurden hier ebenso veröffentlicht wie internationale Gestaltungslösungen für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung (Buscher/Eltner 2024; Quentin/Buscher/Eltner 2023). Insgesamt konnte damit ein wesentlicher Beitrag zur Veränderung planerischer Praktiken mit Blick auf eine nachhaltige Stadt-Umland-Mobilität in der Region Frankfurt Rhein-Main und in anderen Stadtregionen geleistet werden. Die durch das Projekt erzielten Erkenntnisse fließen weiter in die Forschungsschwerpunkte des Fachgebietes SRP ein und werden in planerische und gesellschaftliche Diskurse eingebracht.

In einer weiteren Ausgabe der SRPaper (Quentin/Buscher 2023) wurden die Ergebnisse der durchgeführten Planspiele ausgewertet und zielgruppenspezifisch aufbereitet. Planspiele werden in Planungsprozessen häufig eingesetzt, um in einem kommunikativen Format innovative und zukunftsfähige Entwicklungspfade und Maßnahmen zu identifizieren. Die im PendelLabor entwickelten und durchgeführten sowie anschließend ausgewerteten und angepassten Planspiele leisten hierzu einen zentralen Beitrag und können – von der Konzeption her betrachtet – von anderen Akteuren und/oder in anderen Kontexten genutzt werden. Die Ergebnisse der Planspiele (und auch die Methodik selbst) wurden darüber hinaus in weiteren Publikationen (Buscher et al. im Erscheinen) oder Konferenzbeiträgen (siehe Kap. 6.3) vorgestellt und reflektiert.

Für den weiteren Wissens- und Ergebnistransfer wurden die Erkenntnisse in Form zielgruppenspezifischer Handlungsempfehlungen weiter aufbereitet. Die zentralen Erkenntnisse zu raumplanerischen Gestaltungsmöglichkeiten und der Beeinflussung von Pendelpraktiken sind in gemeinsame Publikationen und Handlungsempfehlungen des gesamten Projektkonsortiums geflossen und sind online über die Projektwebseite abrufbar.

4.3.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende

Im PendelLabor ging es um die Entwicklung von Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die Mobilität in der Stadtregion Frankfurt Rhein-Main nachhaltiger zu gestalten und den beteiligten Akteuren – Arbeitnehmer*innen, Arbeitgeber*innen, Kommunen etc. – entsprechende Handlungsansätze zur Verfügung zu stellen. Ziel dabei war es, dass die entwickelten Ansätze auf andere Kommunen und auf andere Kontexte übertragbar sind und angepasst werden können. Eine wirtschaftliche Verwertung lag PendelLabor nicht zugrunde. Mit dem Vorhaben waren und sind von Seiten der TU Dortmund ausdrücklich keine eigenen wirtschaftlichen Gewinnerwartungen oder wirtschaftlichen Sekundärnutzungen verbunden.

4.3.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

Mit der Betrachtung und Analyse stadt- und regionalplanerischer Praktiken knüpft das Vorhaben an den praxeologischen Turn in den Raum- und Planungswissenschaften an. Gleichzeitig trägt es zur weiteren Profilierung des Fachgebietes Stadt- und Regionalplanung (SRP) der TU Dortmund bei, das einen ausgewiesenen Schwerpunkt auf die Untersuchung des Planungsalltags, lokaler Planungskulturen und von Planungspraktiken legt. Das Vorhaben hat hier die konzeptionelle Weiterentwicklung praxistheoretischer Untersuchungsansätze ermöglicht; gleichzeitig konnte SRP über die Veröffentlichung wissenschaftlicher Artikel (Quentin/Burlon/Eltner 2023; Quentin/Buscher/Eltner 2023) wichtige empirische Beiträge zu bisher eher konzeptionellen Diskussionen über Planungspraktiken liefern.

Das Vorhaben knüpft darüber hinaus an die wissenschaftlichen Debatten um (1) eine integrierte, nachhaltige Siedlungsentwicklung und (2) stadregionales Flächenmanagement an. Inhaltliche und methodische Erkenntnisse zu den Steuerungsmöglichkeiten von Stadt- und Regionalplanung hinsichtlich einer nachhaltigen Raumentwicklung konnten im Rahmen des Projektes identifiziert und auch auf Vorträgen und in Publikationen (Quentin/Buscher 2023; Quentin/Buscher/Eltner 2023) vorgestellt werden. So ergaben sich weitere Kooperationsmöglichkeiten, unter anderem mit dem Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr (ISB) der RWTH Aachen. Dies führte dazu, dass SRP im Rahmen der Förderbekanntmachung „Nachhaltige Mobilität in regionalen Transformationsräumen“ des BMBF – zusammen mit anderen Antragstellern und unter Leitung des ISB – den gemeinsamen Projektantrag SUBITA (Stadt-Umland Mobilitätstransformation Aachen) eingereicht hat. In den Antrag sind Erkenntnisse aus dem PendelLabor zu den Steuerungsmöglichkeiten einer integrierten und nachhaltigen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung bereits eingeflossen; gleichzeitig sind weitere wissenschaftliche Publikationen dazu geplant (Quentin et al. 2024).

Die erarbeiteten Erkenntnisse zu den Planungs- und Pendelpraktiken wurden darüber hinaus für die Lehre aufbereitet und werden in verschiedenen Lehrmodulen eingesetzt, um angehende Raumplaner*innen im Umgang mit neuen Instrumenten und Ansätzen zu qualifizieren.

4.4 HochschuleRheinMain

4.4.1 Wissenschaftliche Verwertung, Erfolgsaussichten nach Projektende

Mit dem experimentellen Charakter und der praxistheoretischen Perspektive des Vorhabens konnten Erkenntnisse in Bezug auf die qualitative Wirkung integrierter Maßnahmenbündel erzielt werden. Diese wurden in verschiedenen Formaten aufbereitet und in den wissenschaftlichen Diskurs getragen:

- in Form einer wissenschaftlichen Publikation im Kontext des Policy Packaging Diskurses (Albers/Nitschke/Bruns, im Erscheinen)
- im Arbeitskreis 1.2.8 Multi- und Intermodalität der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV)
- Im Rahmen eines Vortrags mit dem Titel „Sozial-ökologische Transformation von Pendelmobilität: Erkenntnisse für lokale Governance aus dem Reallabor im Projekt PendelLabor“ auf dem Deutschen Kongress für Geographie (September 2023)
- Innerhalb der Veranstaltungsreihe „Mobilität im Wandel“ der Hochschule RheinMain (November 2023)

4.4.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende

Mit dem Vorhaben waren und sind von Seiten der Hochschule RheinMain ausdrücklich keine eigenen wirtschaftlichen Gewinnerwartungen oder wirtschaftlichen Sekundärnutzungen verbunden.

4.4.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

Die im Projekt erzielten Ergebnisse mit Hinblick auf die Konzeption wirkungsvoller Maßnahmenbündel für nachhaltiges Pendeln sind unmittelbar anschlussfähig an den verkehrsplanerischen Diskurs zu Interventionen, insbesondere nachfrageseitigen Maßnahmen im Kontext des Mobilitätsmanagements, und den verkehrspolitischen Diskurs zu Policy Packages. Die Projektergebnisse wurden mittels einer wissenschaftlichen Publikation in diesen Diskurs eingebracht. Zudem sind die Erkenntnisse zur Wirksamkeit Grundlage mehrerer Forschungsanträge im Bereich des Mobilitätsmanagements sowie der Weiterentwicklung von Praktiken der Verkehrsplanung.

Das Vorhaben diente auf Seiten der Hochschule RheinMain als Grundlage eines Promotionsvorhabens im Themenfeld der regionalen Governance von Pendelmobilität. Basierend auf der Erkenntnis im Vorhaben, dass ein umfassender (praxistheoretischer) Blick auf Pendeln Handlungsansätze im Handlungsraum vielfältiger öffentlicher und privater Akteure aufzeigt, wofür neue kollaborative Governance-Ansätze notwendig sind, sollen im Promotionsvorhaben regionale Ansätze für die Governance von Pendeln untersucht und verglichen werden.

Darüber hinaus sind die Ergebnisse aus dem Projekt aufgrund des grundsätzlichen Erkenntnisgewinns über Wirkungszusammenhänge im Bereich der Pendelmobilität geeignet, Impulse für die konzeptionelle Weiterentwicklung der strategischen Verkehrsplanung und damit korrespondierend auch entsprechender Geschäftsmodelle im Bereich der Ingenieurberatung zu geben.

Ebenso stand das Vorhaben in der Fachgruppe Mobilitätsmanagement der Hochschule RheinMain in engem thematischem Zusammenhang mit anderen Förderprojekten, insbesondere im Rahmen der Förderlinie „MobilitätsWerkStadt 2025“. So wurden Ergebnisse und Erkenntnisse des PendelLabors im Kontext von kommunalpolitischen Inputvorträgen im Projekt PIMOO eingebracht (Prof. Bruns). Umgekehrt waren Erkenntnisse aus PIMOO Grundlage für Fachveranstaltungen zum Thema nachhaltige Siedlungsplanung im PendelLabor (Prof. Brees).

Die Erkenntnisse des PendelLabors wurden zudem für die Lehre aufbereitet und in Module der Studiengänge Mobilitätsmanagement (B.Eng.), Umweltmanagement und Stadtplanung in Ballungsräumen (M.Eng.) sowie Nachhaltige Mobilität (M.Eng.) an der Hochschule RheinMain integriert.

5 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

5.1 Ergebnisse aus dem Förderprogramm „MobilitätsZukunftsLabor2050“ und „MobilitätsWerkStadt2025“ mit Bezug zu Themen in PendelLabor

Im Forschungsvorhaben MOBITAT 2050 sollte durch die integrierte Betrachtung von Wohnen, Arbeiten und Verkehr ein tragfähiges Konzept für Regionen der Zukunft entstehen. Dazu wurde ein übertragbares Instrumentarium erarbeitet, mit dem unter anderem Effekte der Digitalisierung und Automatisierung auf das Pendelverhalten unter Berücksichtigung der Wohn- und Arbeitsplatzwahl analysiert werden können. Im Fokus des Projektes steht der Aufbau eines integrierten Modellverbundes, in dem ein simultanes Wohn- und Arbeitsplatzmodell entwickelt und mit einem bestehenden Verkehrsmodell gekoppelt wird, um die gegenseitigen Abhängigkeiten der drei Bereiche zu berücksichtigen. Darauf aufbauend wurden unter Einbezug der Ergebnisse zusätzlicher empirischer Untersuchungen Maßnahmen für eine nachhaltige Region der Zukunft abgeleitet. Das ganzheitliche Konzept soll dadurch nachhaltige Mobilitätsformen stärken und den sozialen Herausforderungen der wechselseitigen Abhängigkeit von Wohnen und Mobilität gerecht werden. Das stadt-regionale Modellprojekt wurde wie das Projekt PendelLabor am Beispiel der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main aufgebaut, weshalb ein intensiver Austausch mit dem Projektteam stattgefunden hat (siehe Kapitel 1.6). Zum Zeitpunkt der Berichtslegung lagen noch keine Ergebnisse aus dem Projekt MOBITAT 2050 vor.

Das Projekt „Kompass – Veränderung der Alltagsmobilität in regionalen Zukunftslaboren“ (Laufzeit 01/2021 bis 12/2023 im Rahmen von „MobilitätsZukunftsLabor2050“) untersuchte Einflussfaktoren der Alltags- und Pendelmobilität, insbesondere auch im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie. Durch je drei regionale Zukunftslabore im Rhein-Main-Gebiet sowie der Region Augsburg wurden Mobilitätsmaßnahmen erprobt, die sich als vielversprechend für Verhaltensänderungen herausgestellt haben. Zielgruppen waren dabei jene, die aufgrund ihrer Größe oder ihrer Gefährdung zur Exklusion von Mobilität als relevant für Verhaltensveränderungen gelten. Mit Stand Anfang 2024 wurden im Rahmen des Projektes ein Factsheet „Einflussfaktoren auf das Mobilitätsverhalten“ in Vorbereitung der Reallabore erstellt sowie zwei Wirkungsmodelle veröffentlicht, welche die Effekte von verschiedenen Einflussgrößen auf die Alltagsmobilität in den Projekträumen untersuchen. Diese basieren auf den zusammengeführten Datensätzen der MiD 2017 und SrV 2018. Ein Projektbericht mit abschließenden Ergebnissen lag zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch nicht vor.

Das Projekt „VenAMo – Verkehrsentlastung durch neue Arbeitsformen und Mobilitätstechnologien“ untersuchte, ausgehend von einem hohen Anteil des Berufsverkehrs an der Verkehrsleistung, die Verringerung der Umweltwirkung des Verkehrs durch Formen raumzeitlich flexiblen Arbeitens (z.B. Homeoffice) kombiniert mit Mobilitätsinnovationen. Untersuchungsort war die Region Stuttgart. Das Forschungsprojekt VenAMo war von September 2020 bis Ende Februar 2024 konzipiert und wurde im Rahmen von „MobilitätsZukunftsLabor2050“ gefördert. Im Jahr 2023 wurden Zwischenergebnisse in Form von sechs „ProjektInfobriefen“ veröffentlicht: Erstens wurde im Rahmen des Projektes eine repräsentative Mobilitätserhebung für die Region Stuttgart durchgeführt. Von den 9.959 Befragten gab beinahe die Hälfte an, die Möglichkeit zum Homeoffice zu haben,

von welcher sie in unterschiedlichen Häufigkeiten Gebrauch macht (Reiffer/Kagerbauer 2023). Menschen, die zumindest ab und zu im Homeoffice arbeiten, weisen im Schnitt unter der Woche weniger Wege auf und sind häufiger multimodal unterwegs (ebd.). In Reallaboren wurden weiterhin neugestaltete Arbeitsplätze getestet, beispielsweise Shared-Desk-Konzepte sowie Neueinteilungen der Büroräume in bestimmte Zonen (für Kommunikation, konzentriertes Arbeiten etc.), um flexible Arbeitsmöglichkeiten der Zukunft zu ermitteln (Wist/Kuhn 2023a). Der Infobrief 3/23 stellt Ergebnisse einer qualitativen Beforschung einer Reihe von Unternehmen verschiedener Sektoren und Branchen mittels Interviews und Workshops vor. Thema waren dabei ausschlaggebende Bedingungen für die dauerhafte Etablierung neuer Arbeitskonzepte während bzw. nach der Corona-Pandemie. So erfordert eine nachhaltige Umstellung auf räumliche Flexibilisierung von Arbeit die Erarbeitung von an das jeweilige Unternehmen angepasste Optionen unter Einbezug der Beschäftigten (Wörten/Hallensleben 2023a). Ein Reallabor bei Mercedes-Benz Consulting im Zeitraum der Corona-Pandemie untersuchte individuelle und unternehmenskulturelle Chancen und Herausforderungen hybriden Arbeitens. Zu den individuellen Chancen und Herausforderungen zählen dabei das Erlernen neuer Kompetenzen, wie Zuhören und Vertrauen ins Team vonseiten der Arbeitgebenden sowie Selbstmanagement und Eigenverantwortlichkeit aufseiten der Arbeitnehmenden, was jedoch auch als größte Herausforderung im Kontext der Entgrenzung von Freizeit und Beruf gesehen wurde (Wist/Kuhn 2023b). Zu kulturellen Faktoren gehören die Chance auf Integration von Fachkräften aus einem größeren Umkreis und die Nutzung neuer Werkzeuge zur Einarbeitung. Dies wird jedoch durch die erschwerten Möglichkeiten für Wissenstransfer, informelle Kommunikation und Netzwerken ausgeglichen. Auch Teambuilding funktioniert nach Ansicht der Teilnehmenden in Präsenz deutlich besser. Bezüglich der Gleichberechtigung von Online- und Präsenz-Arbeitenden wurden keine Probleme festgestellt (ebd.). Nach Analyse des Reallabors halten sich Chancen und Risiken in der hybriden Arbeitswelt die Waage (ebd.). Der Infobrief 5/23 stellt ergänzend Ergebnisse einer Befragung von Mitarbeitenden aus einem Partnerunternehmen des Projekts vor. Diese zeigt eine stark erhöhte Zahl an Homeoffice-Tagen der Mitarbeitenden nach der Covid-Pandemie im Vergleich zu vorher an. Mit der reduzierten Präsenz ergeben sich pro Mitarbeitendem im Homeoffice ca. 119 km Arbeitswegersparung pro Woche, wovon die meisten mit dem MIV zurückgelegt worden wären (Wörten/Hallensleben 2023b). Neben wirtschaftlichen Effekten für das Unternehmen und individuellen Vorteilen für die Arbeitenden scheint daher die Gesamtverkehrsbelastung zumindest zu Peakzeiten verringert zu werden (ebd.). Schließlich werden auf Basis unterschiedlicher Daten Potenziale ortsflexibler Arbeit von Firmen anhand hemmender und ermöglichender Faktoren bewertet. Dies sind beispielsweise die Orts(un)gebundenheit der Arbeit, Einstellungen der Führungsebene, die Ausstattung der IT-Infrastruktur oder die Koordination von Betriebszeiten (Wörten/Hallensleben 2023c). Auf individuelle Faktoren wird an dieser Stelle nicht erneut eingegangen. Die Erkenntnisse aus dem Projekt VenAMo geben wichtige Hinweise auf den Einfluss von Praktiken am Arbeitsplatz auf Pendelmobilität und zeigen auf, wie Homeoffice und mobiles Arbeiten einen Beitrag zu nachhaltiger Pendelmobilität leisten können.

RaMo (Raum für neue Mobilität – Mobilitätsstationen und mehr in der Region Frankfurt RheinMain) ist ein Projekt des Regionalverband RheinMain mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der Hochschule RheinMain, gefördert im Rahmen der „MobilitätsWerkStadt2025“. Das Projekt lief im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2024. Ziel war die Vernetzung und Bündelung umweltfreundlicher Verkehrsträger und Angebote in Mobilitätsstationen in der Pilotregion Wetteraukreis im Frankfurter Umland und damit die Erstellung passgenauer und lokaler Mobilitätskonzepte. Im Rahmen des Projektes wurden bereits verschiedene Netzwerktreffen abgehalten und erste Mobilitätsstationen konzipiert sowie Sharing-Angebote eingeführt. Weitere Ergebnisse des Projektes sind noch nicht verfügbar.

5.2 Weitere Fortschritte im Gebiet der Themenfelder des Projektes

Der Pendelverkehr ist ein relevanter Bestandteil der Verkehrsbelastung. Er trägt erheblich zu den sozialen und ökologischen Folgen bei und ist mit einem hohen Autoanteil besonders unnachhaltig. Die Relevanz der Erforschung von Pendelverkehren hat parallel zum Projekt PendelLabor seinen Ausdruck in verschiedenen Forschungsprojekten und Studien gefunden.

Im Projekt „Pendlerverkehr“ erarbeitete das ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH im Auftrag von Agora Verkehrswende von März bis Oktober 2021 Handlungsoptionen für Kommunen und den Bund, wie Pendeln nachhaltig umgestaltet werden kann. Der im April 2022 erschienene Abschlussbericht „Wende im Pendelverkehr – Wie Bund und Kommunen den Weg zur Arbeit fairer und klimagerechter gestalten können“ nennt als Möglichkeit des Einflussnehmens des Bundes auf die Gestaltung von Pendelmobilität folgende sechs Handlungsfelder (Agora Verkehrswende 2022).

- 1) Die Bundespolitik bestimmt über die gesetzlichen Rahmenbedingungen den Handlungsspielraum für Kommunen bei der Gestaltung nachhaltiger Mobilität. Diese sollten zum Beispiel im Feld der straßenverkehrsrechtlichen und siedlungsplanerischen Maßnahmen erweitert werden, um den Kommunen Werkzeuge in die Hand zu geben, nachhaltigen Verkehr lokal zu gestalten.
- 2) Des Weiteren ist der Bund für die verkehrsmittelübergreifende Planung und Finanzierung der Infrastruktur zuständig und setzt auch hier wieder den Rahmen für regionale und lokale Ausgestaltungen.
- 3) Auch über das Übertragen von Verantwortung auf die beschäftigenden Unternehmen kann die Bundespolitik Einfluss auf die Gestaltung nachhaltiger Mobilität nehmen. Eine effektive Maßnahme kann dabei die Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice sein, wie die Zeit der Covid-Pandemie deutlich gemacht hat (mehr dazu in folgenden Teilen des Kapitels). Über gesetzliche Regelungen diesbezüglich kann der Bund steuernd einwirken.
- 4) Auch individuelle Anreize machen einen Teil des Handlungsspielraumes des Bundes aus. So liegen Subventionen wie das Dienstwagenprivileg und die Besteuerung sowie CO₂-Bepreisung in der Hand der Bundespolitik.
- 5) Eine weitere Möglichkeit ist die Etablierung technischer Standards wie Abgasgrenzwerte oder einer einheitlichen Elektro-Ladeinfrastruktur.
- 6) Schließlich wird als letztes Themenfeld die Durchführung von Forschung zu nachhaltiger Pendelmobilität als Einflussmöglichkeit genannt.

Die Maßnahmen zur kommunalen und regionalen Ausgestaltung von nachhaltiger Pendelmobilität fasst die Studie unter den folgenden sechs Überthemen zusammen: Bus- und Bahninfrastruktur (Errichtung eines nachfrageorientierten Nahverkehrsnetzes, Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs, Etablierung von Sharing-Angeboten etc.), Bus und Bahn – Tarif und Organisation (Jobtickets, Vergünstigungen etc.), Radinfrastruktur und Radverkehrsförderung (Radschnellwege, Promotion von E-Bikes/Pedelecs, systematische Radverkehrsförderung etc.), Abbau von Autoprivilegien (Geschwindigkeitsbegrenzungen, Mautgebühren, Parkraummanagement etc.), Mobilitätsmanagement und Marketing (kommunales, betriebliches und schulisches Mobilitätsmanagement) sowie integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung (städtebauliche Gestaltung). Abschließend nennt die Studie auch Möglichkeiten zur Kooperation von Kommunen im regionalen Kontext (ebd.).

Von 2018 bis 2021 und nach Anschlussfinanzierung von 2022 bis Juni 2024 untersuchte das Projekt „PendlerRatD“ der Hochschule Heilbronn das Pendelverhalten im süddeutschen Raum mit dem besonderen Fokus auf Rahmenbedingungen zum Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel (Heimel/Balzer/Krams 2022). Durch Expert*innen-Interviews, drei Online-Panelbefragungen (2019, 2020 und 2022) sowie einmonatige Mobilitätsexperimente mit Pendler*innen unter Nutzung einer eigens entwickelten Radpendel-App wurden die Umstände eines möglichen Umstiegs motorisierter Pendler*innen auf nachhaltige Verkehrsmittel und besonders das Fahrrad erforscht. Die quantitativen Online-Befragungen dienten dem Erlangen von Informationen über tatsächlich genutzte sowie potenziell favorisierte Verkehrsmittel und weiterer Informationen sowie dem Gewinn von Testpersonen für das Pilotexperiment. In diesem wurden die Teilnehmenden für einen Monat mit einem Pedelec sowie Zubehör ausgestattet und sollten mit Unterstützung der entwickelten App und weiterer Begleitmaßnahmen das Pendeln mit dem Fahrrad erproben. Insgesamt wurden 21 dieser Pilotphasen mit 634 Teilnehmenden durchgeführt. Eine finale Befragung der Teilnehmenden lieferte Informationen über Einstellungsänderungen zum Pendeln. Während der Pkw laut Panelbefragung das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel auf dem Pendelweg ist, gaben viele Befragte an, am liebsten das Fahrrad nutzen zu wollen, dies aber aufgrund unterschiedlicher Hindernisse (Distanz, schlechtes Wetter, verschwitzt ankommen) nicht tun, woraufhin für die Testphase E-Bikes/Pedelecs als vielversprechendes Mittel gewählt wurden. Die Studienergebnisse zeigen, dass sich die Einstellung zum Fahrradpendeln bei vielen Teilnehmenden des Mobilitätsexperiments erheblich gebessert hat und dass bis zu 70 % der Testpersonen sich ein weiteres Pendeln mit dem Fahrrad vornehmen (ebd.). Ähnlich der Ergebnisse des Projektes PendelLabor zeigt das Projekt PendlerRatD die Bedeutung von Erfahrungen und Anreizen als Chance der Gestaltung einer nachhaltigen Pendelmobilität auf.

Das Projekt „RISE – Ridesharing Datascape“, durchgeführt über 18 Monate durch die RWTH Aachen am Forschungszentrum Jülich, untersuchte die Etablierung von betrieblichen Mitfahrgelegenheiten mithilfe der App des Anbieters goFLUX Mobility. Die Mitarbeitenden des Forschungszentrums erhielten durch die App die Möglichkeit, effektiv Fahrgemeinschaften zu bilden und diese in ihren Pendelalltag zu integrieren sowie mit dem ÖPNV zu verknüpfen. Als erfolversprechende Faktoren wurden unter anderem ein ausreichendes Angebot an Mitfahrten, finanzielle Anreize in der App sowie die breite Bewerbung innerhalb des Betriebs ermittelt (Schrömbges et al. 2023).

Die gesellschaftlichen Einschränkungen der COVID-19-Pandemie haben in den letzten drei Jahren viele Veränderungen in der Gestaltung von Arbeit und Alltag und damit auch der Mobilität mit sich gebracht. Diese wurden von vielen Studien aufgegriffen, welche mittlerweile Vergleiche zwischen Prä-Pandemiezeiten, den Hochphasen von COVID-19 mit gravierenden Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens sowie dem neuen „Normalzustand“ nach Wegfallen dieser erlauben. Bezogen auf Pendelmobilität schienen vor allem die Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice sowie die Abkehr von Öffentlichen Verkehrsmitteln und Pkw-Mitfahrten während der pandemiebedingten Einschränkungen ausschlaggebend zu sein (Stein et al. 2022). Auswertungen des Deutschen Mobilitätspanels beispielsweise zeigen, dass durch Homeoffice-Regelungen im Vergleich zu 2019 im Jahr 2020 die Zahl der Pendelnden (bezogen auf die Zahl der Arbeitenden) zurückging und damit auch der Durchschnitt der Pendeldistanz der Arbeitenden (Ecke et al. 2022). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Studien in anderen Ländern, welche ebenfalls eine häufige Verlagerung von Arbeit an den Wohnort beobachten, was mit verringerten Gesamtpendeldistanzen einhergeht (u.a. Barbieri et al. 2021; Harrington/Hadjiconstantinou 2022). Arbeitende, die aufgrund fehlender Möglichkeiten ihre Arbeit nicht nach Hause verlagern konnten, änderten aufgrund von (wahrgenommener) Ansteckungsgefahr bzw. öffentlichen Einschränkungen ebenfalls ihr Pendelverhalten. So verschob sich vor allem die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln hin zu mehr aktiven Fortbewegungsarten wie Zufußgehen und Fahrradfahren bzw. je nach Möglichkeit zur Nutzung des Pkw (Barbieri et al. 2021; Dingil/Esztergár-Kiss 2021; Harrington/Hadjiconstantinou 2022). Zu beachten ist jedoch, dass dies auch maßgeblich von den Optionen der Arbeitenden abhängt und weite Pendeldistanzen, kein Pkw-Besitz und andere Aspekte großen Einfluss auf die Wahl des Verkehrsmittels haben. So zeigt der Vergleich der Daten des Deutschen Mobilitätspanels nur eine geringe Verschiebung der Verkehrsmittelwahl zwischen 2019 und 2020 (Ecke et al. 2022).

Von Interesse für die zukünftige Mobilitätsentwicklung ist vor allem der Vergleich zu Daten von nach der Pandemie beziehungsweise den tiefgreifenden Einschränkungen in die Alltagsmobilität, welche auf dauerhafte Entwicklungen des Pendelverhaltens schließen lassen. Insgesamt waren die möglichen Auswirkungen der Pandemie von Beginn an umstritten. Während einerseits der Rückgang des Verkehrsvolumens durch Homeoffice und die neue Wertschätzung für aktive Mobilität (Fahrradfahren, Zufußgehen) ein Möglichkeitsfenster für die Etablierung nachhaltiger Mobilitätsmuster darzustellen schien, waren ebenfalls die Sorgen vor einer Schwächung des ÖPNV und der vermehrten Nutzung des Pkw vernehmbar. Andere Anzeichen deuteten dagegen auf eine Rückkehr zu Vor-Pandemie-Zeiten hin (Hagen/Sunder/Lerch 2020; Knie/Zehl/Schelewsky 2021).

6 Erfolge oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses

6.1 Interne Berichte und Publikationen im Eigenverlag

- Nitschke, Luca; Quentin, Paula; Deffner, Jutta (2021): Entwicklungsperspektiven des Pendelns bis 2050 – drei narrative Szenarien. Internes Arbeitspapier
- Nitschke, Luca; Deffner, Jutta; Joost, Jan-Marc; Stein, Melina (2021): Wirkungen des Pendelns. Internes Arbeitspapier.
- Nitschke, Luca; Quentin, Paula; Kanisius, Fabian; Schluckebier, Kai; Burlon, Nora Sophie; Buscher, Jost; Deffner, Jutta; Bruns, André; Stein, Melina; Mühlhans, Heike; Othengrafen, Frank; Joost, Jan-Marc (2022): Pendeln verstehen: Status quo, Forschungsstand und Perspektiven. Materialien Soziale Ökologie 67. Frankfurt a.M.
- Flyer zur Bewerbung des Mobilitätsexperiments (2022)
- Nitschke, Luca; Albers, Vivien; Bruns, André; Buscher, Jost; Deffner, Jutta; Mühlhans, Heike; Quentin, Paula; Weber, Svenja (2023a): Pendelmobilität nachhaltiger gestalten – Empfehlungen für lokale und regionale Akteure. Frankfurt a.M. doi: 10.5281/zenodo.10017537.
- Nitschke, Luca; Sunderer, Georg; Stein, Melina; Tiemeyer, Nico (2023b): Pendeln in der Region Frankfurt Rhein-Main. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zum Pendeln. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10017341>.
- Stein, Melina; Nitschke, Luca; Trost, Laura; Deffner, Jutta (2023): „Das ist für mich so Pendelfreizeit“: Ergebnisse einer qualitativ-sozialwissenschaftlichen Befragung zu Pendelpraktiken. Materialien Soziale Ökologie 69. Frankfurt a.M.
- Nitschke, Luca; Quentin, Paula (2023): Praxistheorie im Projekt PendelLabor – Denken in und Arbeiten mit Pendel- und Planungspraktiken. Internes Arbeitspapier
- Weber, Svenja; Albers, Vivien; Mühlhans, Heike; Bruns, André; Nitschke Luca (2023): Maßnahmenbündel für nachhaltiges Pendeln in der Region Frankfurt Rhein-Main. Erkenntnisse zur Umsetzung aus dem Projekt PendelLabor; Hrsg. ivm GmbH, Frankfurt a.M.
- Manuela Wehrle, Jutta Deffner (2024): Ideenbuch CoWorking. Dezentrales Arbeiten für eine nachhaltige Pendelmobilität. Unter Mitarbeit von Lenja Albrecht und Quentin Reeb. DOI:10.5281/zenodo.12082604

6.2 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und Online

- Albers, Vivien; Nitschke, Luca; Bruns, André (under review): Designing effective policy packages for sustainable commuting with insights from social practice theory, Transport Policy
- Buscher, Joost; Eltner, Thomas (2024): Internationale Gestaltungslösungen für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung – Durchführung zweier Fallstudien in Kopenhagen und Utrecht, SRPapers, Nr. 7, Dortmund (im Erscheinen).
- Buscher, Joost; Eltner, Thomas; Othengrafen, Frank; Quentin, Paula (2024): Planspiele als kommunikatives Instrument für den entscheidenden Perspektivwechsel zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität, BeNaMo-Sammelband (im Erscheinen).
- Deffner, Jutta; Neuser, Jason; Nitschke, Luca (2023): Pendelmobilität nachhaltiger gestalten. Mobilitätsexperimente als neue Ansätze für Veränderungen. Transforming Cities – Urbane Systeme im Wandel. Das technisch-wissenschaftliche Fachmagazin, 4, S. 42-45.
- Deffner, Jutta; Stein, Melina (2023): Mobilitätswende – können Mobilitätsexperimente die Wende voranbringen? Blog-Beitrag auf ISOE-Blog. URL: <https://isoe.blog/mobilitatswende-koennen-mobilitatsexperimente-die-wende-voranbringen/>

- Deffner, Jutta; Neuser, Jason; Nitschke, Luca (2024): Pendeln und Corona, BeNaMo-Sammelband (im Erscheinen)
- Meinherz, Franziska; Mögele, Michael; Nitschke, Luca; Marquardt, Editha; von Schneidemesser, Drik (2022): Die experimentelle Stadt. Ent- oder (Re-)Politisierung städtischer Transformationen? In: Paula-Irene Villa (Hg.): Polarisierte Welten. Verhandlungen des 41. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2022.
- Nitschke, Luca (2023): „Das Experiment hat uns überrascht“ – wie nachhaltiges Pendeln durch einen Reallabor-Versuch gelingen kann. Blog-Beitrag auf ISOE-Blog. URL: <https://isoe.blog/das-experiment-hat-uns-ueberrascht-wie-nachhaltiges-pendeln-durch-einen-reallabor-versuch-gelingen-kann/>
- Nitschke, Luca (2024): Pendeln verstehen: Eine Alltagspraktik und ihre vielen Gesichter, BeNaMo-Sammelband (im Erscheinen)
- Quentin, Paula; Burlon, Nora Sophie; Eltner, Thomas (2023): Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität. Durchführung zweier Planspiele im Forschungsprojekt PendelLabor, SRPapers, Nr. 6, Dortmund, doi: 10.17877/DE290R-23247.
- Quentin, Paula; Buscher, Joost; Eltner, Thomas; Othengrafen, Frank (2024): Zwischen Wachstum, Flächensparen und Verkehrsvermeidung – eine empirische Untersuchung zum Umgang mit Zielkonflikten in der Siedlungsentwicklung am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main, Raumforschung und Raumordnung (Beitrag in der Begutachtung).
- Quentin, Paula; Buscher, Joost; Eltner, Thomas (2023): Transport Planning beyond Infrastructural Change: An Empirical Analysis of Transport Planning Practices in the Rhine-Main Region in Germany, in: Sustainability 15 (13), 10025, doi: 10.3390/su151310025.
- Quentin, Paula; Buscher, Joost (2023): Zielvorstellungen und Handlungsansätze der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Eine Auswertung von Planungsdokumenten aus der Region Frankfurt Rhein-Main, SRPapers, Nr. 5, Dortmund, doi: 10.17877/DE290R-23167.
- Stein, Melina; Nitschke, Luca; Trost, Laura; Dirschauer, Ansgar; Deffner, Jutta (2022): Impacts of Commuting Practices on Social Sustainability and Sustainable Mobility. Sustainability 2022, 14, 4469. <https://doi.org/10.3390/su14084469>.
- Trost, Laura; Nitschke, Luca; Stein, Melina (in Bearbeitung): Bringing practice theory into living labs: results from a commuting experiment.
- Projekt-Webseite: www.pendellabor.de

6.3 Vorträge und Posterpräsentationen

- Unterhaus-Debatte, 8.7.2021, online (Jutta Deffner, Luca Nitschke)
- Vortrag auf der Tagung Mobilität im 21. Jahrhundert; <https://www.apb-tutzing.de/news/2021-11-23/mobilitaet-elektromobilitaet-autoindustrie-klimawandel-tourismus-zukunft> (Jutta Deffner)
- Gastvortrag mit Diskussion bei Vorlesung im Masterprogramm Sustainable Mobilities der HfWU Nürtingen-Geislingen am 18.11.2021. Researching Commuting (Luca Nitschke).
- Co-Design Workshops Hochtaunuskreis. Veranstalter: ISOE, Bad Homburg und online, 11.11.2021, 25.11.2021, 15.12.2021 (Luca Nitschke, Jutta Deffner)
- Co-Design Workshops Groß-Gerau. Veranstalter: ISOE, Online, 13.01.2022, 08.02.2022, 09.03.2022 (Jutta Deffner, Melina Stein)
- „Pendelpraktiken und Veränderungspotenziale“ Impulsvortrag bei IVM.UM.NEUN.PEN-DELN.FRM.EINE.STUNDE, Veranstalter: ivm, online, 16.03.2022 (Melina Stein)

- Vorstellung Ergebnisse Co-Design Workshop. Veranstalter: ISOE, Frankfurt, Ökohaus 02.05.2022 (Luca Nitschke, Jutta Deffner, Heike Mühlhans)
- „Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität? Ziele und Strategien der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in der Region Rhein-Main.“ Impulsvortrag bei IVM.UM.NEUN.PENDELN.FRM.EINE.STUNDE, Veranstalter: ivm, online, 20.07.2022 (Paula Quentin, Jost Buscher).
- Auftaktveranstaltung für die Teilnehmenden zum Mobilitätsexperiment, Veranstalter: ISOE, Online, 21.07.2022 (Luca Nitschke)
- „Werkstattbericht aus dem Pendellabor zum Realexperiment und Co-Designprozess“ Impulsvortrag bei IVM.UM.NEUN.PENDELN.FRM.EINE.STUNDE. Veranstalter: ivm, Online, 17.08.2022 (Luca Nitschke)
- Vorstellung des Projekts PendelLabor am 1. September beim Runden Tisch Nahmobilität des Main-Taunus-Kreises (Heike Mühlhans)
- „Pendeln verstehen und gestalten – Der Ansatz des Projekts PendelLabor“ – Vortrag auf der Nationalen Konferenz für Betriebliche Mobilität (NaKoBeMo). Veranstalter: Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V., Hannover, 08.09.2022 (Luca Nitschke)
- „Reallabore im Kontext nachhaltiger Mobilität am Beispiel des Projekts PendelLabor“ – Vortrag auf dem Deutschen Kongress für Soziologie (DGS). Veranstalter: Universität Bielefeld, Deutsche Gesellschaft für Soziologie, Bielefeld, 26.09.2022 (Luca Nitschke)
- Info-Stand des Projekts PendelLabor beim Fachdialog „Besser zur Arbeit – Betriebliche Mobilität gemeinsam gestalten“. Veranstalter: ivm, Frankfurt, HOLM, 05.10.2022 (Jutta Deffner, Luca Nitschke)
- Bericht zum Projekt PendelLabor im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der ivm GmbH am 19.10.2023, Bad Homburg v.d.H. (Heike Mühlhans)
- „Planungspraktiken und Alltagspraktiken – Konzeptionelle Überlegungen am Beispiel von Pendeln.“ Vortrag auf der Pegasus Jahrestagung, Wuppertal, 22.10.2022 (Luca Nitschke, Paula Quentin).
- “Role-playing for more sustainable urban and regional mobility.” Posterpräsentation auf der Konferenz Urban Transitions – Integrating Urban and Transport Planning, Environment and Health for Healthier Urban Living, Sitges/Barcelona, 09.11.2022 (Paula Quentin, Thomas Eltner, Nora Burlon)
- Vorstellung des Projekts PendelLabor im Rahmen der Beiratssitzung zum Masterplan Mobilität der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 16.11.2022 (Heike Mühlhans)
- „Pendeln verändern – Mobilitätsexperiment im Projekt PendelLabor“ – Vortrag in der VCD-Seminarreihe „Verkehrsexperimente – Ideen für nachhaltige Mobilität in meinem Quartier“. Veranstalter: Verkehrsclub Deutschland (VCD), Online, 30.11.2022 (Luca Nitschke)
- „Pendeln erforschen und gestalten – Das Projekt PendelLabor“ Vortrag im Lehrseminar „Soziale Ökologie“. Veranstalter: Dr. Beate Friedrich, Leuphana Universität Lüneburg, Online, 11.12.2022 (Luca Nitschke)
- „Meet Your Local Planer Groß-Gerau“ – Austausch der Experimentteilnehmenden aus dem Landkreis Groß-Gerau mit den verantwortlichen Planer*innen für ÖV, E-Mobilität und Fahrradverkehr auf Kreisenebene, Online, 07.02.2023 (Luca Nitschke, Melina Stein)
- „Wir sind traditionell eine Pendlerfamilie“ – Der weite Weg zum nachhaltigen Pendeln“ und „Das Pendeln erforschen und gestalten: vom Pendelverständnis zu einem transformativen Forschungszugang“ Vorträge auf der Dortmunder Konferenz für Raum- und Planungsforschung, Dortmund, 13./14.02.2023 (Melina Stein, Luca Nitschke, Jutta Deffner, Paula Quentin, Frank Othengrafen, Heike Mühlhans, Claudia Nobis)

- „Meet Your Local Planer Hochtaunuskreis“ – Austausch der Experimentellteilnehmenden aus dem Hochtaunuskreis mit den verantwortlichen Planer*innen für ÖV und Fahrradverkehr auf Kreisebene, Online, 16.02.2023 (Luca Nitschke, Melina Stein, Laura Trost)
- „Pendeln verstehen – Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Projekt PendelLabor“ Vortrag für das KOMPASS Zukunftslabor der Region Augsburg, Online, 17.02.2023 (Luca Nitschke)
- „Neue Wege in die Stadt – wie Pendeln nachhaltiger werden kann“ Podiumsdiskussion zur Bürgeruniversität der Goethe-Universität Frankfurt, Online, 22.02.2023 (Jutta Deffner, Luca Nitschke)
- „Green cities 2035: Verkehrswende in der Stadtregion – wie geht CO₂-arm pendeln?“ Podiumsdiskussion der Heinrich-Böll-Stiftung, Online 23.03.2023 (Melina Stein)
- „Autoarme Siedlungsplanung im Bestand“ Vortrag beim Regionalverband RheinMain, Frankfurt, 04.05.2023. (Luca Nitschke)
- „Das ideale Maßnahmenbündel für nachhaltige Pendelmobilität“ Vorträge im Rahmen von Stakeholder-Workshops, Online 10./15.05.2023 (Luca Nitschke, Vivien Albers)
- „The E-Bike motivates me a lot‘: fostering E-bike usage in everyday live – experiences from two mobility experiences“ Posterbeitrag zur VeloCity Konferenz, Leipzig, 12.05.2023 (Jutta Deffner, Luca Nitschke, Melina Stein)
- "Wie die Region plant – eine empirische Analyse der Planungspraktiken in der Region Frankfurt Rhein-Main“, Impulsvortrag bei IVM.UM.NEUN.PENDELN.FRM.EINE.STUNDE, Veranstalter: ivm, online, 17.05.2023 (Paula Quentin, Jost Buscher)
- „Wie die Region pendelt – Ergebnisse einer repräsentativen Befragung“ Vortrag bei hessenmobil, Rotenburg an der Fulda, 17.05.2023 (Jutta Deffner)
- „Green Skills – neues Wissen für eine sich ändernde Welt“ Vortrag Europe Direct Darmstadt, Groß-Gerau, 23.05.2023 (Jutta Deffner)
- „Ich habe mein Mobilitätsverhalten komplett umgestellt“ – Mobilitätsexperimente als Lernorte der Transformation“ Vortrag bei der 18. Jahrestagung des AK Mobilität und Verkehr (AK MoVe), Frankfurt 15.06.2023 (Luca Nitschke, Melina Stein)
- „Focus on commuters: changing the way commuters move will have the biggest impact“ Vortrag und Diskussion bei der Konferenz UrbanFuture, Stuttgart, 21.06.2023 (Luca Nitschke)
- Praxisgespräch bei EuroBike Messe, Frankfurt, 22.06.2023 (Luca Nitschke)
- „Neue Wege – wie Pendeln nachhaltiger werden kann: das Projekt PendelLabor“ Seminar bei Initiative Fahrradfreundliche Arbeitgeber, Online, 29.06.2023 (Luca Nitschke)
- „Nachhaltiges Pendeln und was Kommunen dazu beitragen können“ Vortrag im Workshop Regionaler Dialog III: flexibles arbeiten und Mobilität der ZU Friedrichshafen (Projekt VeNAMo), Online, 04.07.2023 (Luca Nitschke).
- Abschlussveranstaltung für die Teilnehmenden des Realexperiments und Ergebnisvorstellung, Online, 04.07.2023 (Luca Nitschke, Melina Stein, Heike Mühlhans, Vivien Albers)
- mobilTALK – Hören was bewegt – Folge 12 Wie gelingt die Verkehrswende in unseren Köpfen? 11.08.2023, Online-Podcast (Jutta Deffner)
- Das Pendellabor – Mobilitätsexperimente, Planspiele und integrierte Ansätze, Impuls auf dem Kommunalkongress „Wie gelingt die Mobilitätswende für alle? Kommunale Beteiligungs- und Planungsmodelle“ der Konrad Adenauer Stiftung, 07.-08.09., Bonn (Thomas Eltner)
- „Mit Mobilitätsexperimenten den Umstieg erleichtern“ Impulsvortrag zur Konferenz „Besser zur Arbeit“ der ivm GmbH, Frankfurt, 13.09.2023 (Luca Nitschke)

- „Sozial-ökologische Transformation von Pendelmobilität: Erkenntnisse für lokale Governance aus dem Reallabor im Projekt PendelLabor“ Vortrag auf dem Deutschen Kongress für Geographie 2023, Frankfurt, 19.09.2023 (Luca Nitschke, Vivien Albers)
- DEPOMM Wissensreihe, Gespräch zu Veränderung von Verkehrsverhalten, 19.9.2023, Online (Jutta Deffner, André Bruns)
- „Alles im Wandel – wie wollen wir mobil sein?“ Podiumsdiskussion im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche Frankfurt am Main, Frankfurt, 22.09.2023 (Jutta Deffner)
- „Erfahrungen aus dem Mobilitätsexperiment „PendelLabor“ und Folgerungen für die Gestaltung von nachhaltiger Pendelmobilität“ Expert*innenrunde bei der Fachabteilung von hessenmobil, Online, 28.09.2023 (Luca Nitschke)
- Abschlusstagung des Projekts PendelLabor, Frankfurt, 31.10.2023 (Gesamtes Projektteam)
- „Pendeln als soziale Praktik“ Vortrag an der Hochschule RheinMain im Rahmen der Veranstaltung Mobilität im Wandel, Online, 29.11.2023 (Luca Nitschke)
- "Planspiele als Format zur Identifikation von Zukunftspfaden“, Vortrag an der Hochschule RheinMain im Rahmen der Veranstaltung Mobilität im Wandel, Online, 29.11.2023 (Jost Buscher)
- „Pendelmobilität nachhaltig gestalten: Botschaften aus dem Projekt PendelLabor“, Arbeitstreffen der AG-Strategie der Allianz „Mobile Zukunft München“ München, Online, 10.01.2024 (Luca Nitschke, Svenja Weber, Christine Breser)
- Pendeln mit dem Fahrrad – Folge 12 des Podcast Radwissen, Februar 2024 (Luca Nitschke)
- „Erkenntnisse aus der Praxistheorie für Reallabore: Ergebnisse aus dem Projekt PendelLabor“ Vortrag bei der Konferenz Reallabore der Nachhaltigkeit, Dresden, 11.04.2024 (Laura Trost, Luca Nitschke)
- Jutta Deffner, Luca Nitschke (2024): Doing mobility transformations – Mobilitätspraktiken in der Transformation – transformative Maßnahmen und deren Adaption. Vortrag auf dem Wissenschaftlichen Symposium: Forschung zur integrativen Mobilitätswende am 25.Juni 2024 in Berlin.

6.4 Interviews und Beiträge Dritter

Die (Zwischen-)Ergebnisse des Projekts PendelLabor wurden in zahlreichen öffentlichen Medien (Online, Print, Radio, TV) aufgegriffen und konnten somit in der Region und darüber hinaus in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden (vgl. Tab. 2).

Tabelle 2: Übersicht über Medienberichte zum PendelLabor. Stichtag: 13.01.2024

Gesamt	179
Tageszeitung	93
Stadt/Region	16
Anzeigenblatt	15
Nachrichtenportal	15
Fachzeitschrift	11
Wochenzeitung	9
Unternehmen/Institution	7
Radio	6
Zeitschrift	4
TV	3

Konkrete Beiträge umfassen unter anderen:

- „Warum zwei Pendlerinnen vom Auto aufs E-Bike umsteigen“ – Beitrag in der hessenschau zum Mobilitätsexperiment mit Luca Nitschke (09.09.2022)
- „Das ist für mich so Pendelfreizeit“ – Interviewstudie im Forschungsprojekt PendelLabor erschienen – idw Nachrichten (09.05.2023)
- Pendeln – Lange Arbeitswege sind für viele auch eine Bereicherung – Deutschlandfunk Kultur (10.07.2023)
- „Für manche ist ein Elektroauto vollkommen ungeeignet“ – Interview mit Luca Nitschke auf ZEIT online (31.07.2023)
- Die unterschätzte Pendler-Chance – WELT Online (15.12.2023)

7 Literaturverzeichnis

- Agora Verkehrswende (2022): Wende im Pendelverkehr. Wie Bund und Kommunen den Weg zur Arbeit fairer und klimagerechter gestalten können
- Bahn.Ville 2-Konsortium (2010): Die Bahn als Rückgrat einer nachhaltigen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Synthesebericht zum Projekt Bahn.Ville 2
- Bamberg, Sebastian (2007): Using a residential relocation as starting point for breaking car use habits. *Proceedings: Cases in Sustainable Consumption and Production*, 365–374
- Barbieri, Diego Maria/Baowen Lou/Marco Passavanti/Cang Hui/Inge Hoff/Daniela Antunes Lessa/Gaurav Sikka/Kevin Chang/Akshay Gupta/Kevin Fang/Arunabha Banerjee/Brij Maharaj/Louisa Lam/Navid Ghasemi/Bhaven Naik/Fusong Wang/Ali Foroutan Mirhosseini/Sahra Naseri/Zhuangzhuang Liu/Yaning Qiao/Andrew Tucker/Kasun Wijayarathna/Prince Peprah/Solomon Adomako/Lei Yu/Shubham Goswami/Hao Chen/Benan Shu/Amir Hessami/Montasir Abbas/Nithin Agarwal/Taha Hossein Rashidi (2021): Impact of COVID-19 pandemic on mobility in ten countries and associated perceived risk for all transport modes. *PloS one* 16 (2), e0245886. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245886>
- Bohne, Rainer (2019): Anmerkungen zum Arbeitskräfte-transport. *PlanerIn* (5), 5–7
- Brömmelhaus, Ana/Michael Feldhaus/Monika Schlegel (2020): Family, Work, and Spatial Mobility: The Influence of Commuting on the Subjective Well-Being of Couples. *Applied Research in Quality of Life* 15 (3), 865–891. <https://doi.org/10.1007/s11482-019-9710-z>
- Bruns, A./A. Langweg/C. Overs (2023): Mobilitätsmanagement – Konzept für die Umsetzung in der kommunalen Praxis. In: Gies, Jürgen/Huber, Felix/Mietzsch, Oliver/Nobis, Claudia/Reutter, Ulrike/Ringwald, Roman/Saary, Katalin/Schwedes, Oliver (Hg.): *Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung*, Kapitel 3.1.3.4. Wiesbaden
- Buscher, Jost/Thomas Eltner (2024): Internationale Gestaltungslösungen für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung - Durchführung zweier Fallstudien in Kopenhagen und Utrecht. *SRPapers*. Dortmund
- Deffner, Jutta/Konrad Götz/Thomas Klinger (2021): Das Konzept der Mobilitätskultur als Analyse- und Gestaltungsinstrumentarium für die Nachhaltigkeitstransformation. In: Gies, Jürgen/Huber, Felix/Mietzsch, Oliver/Nobis, Claudia/Reutter, Ulrike/Ringwald, Roman/Saary, Katalin/Schwedes, Oliver (Hg.): *Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung*. 90. Ergänzungslieferung - Juli. Berlin & Offenbach, 1–22
- Dingil, Ali Enes/Domokos Esztergár-Kiss (2021): The Influence of the Covid-19 Pandemic on Mobility Patterns: The First Wave's Results. *Transportation Letters* 13 (5-6), 434–446. <https://doi.org/10.1080/19427867.2021.1901011>
- Ecke, Lisa/Miriam Magdolen/Bastian Chlond/Peter Vortisch (2022): How the COVID-19 pandemic changes daily commuting routines - Insights from the German Mobility Panel. *Case studies on transport policy* 10 (4), 2175–2182. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.10.001>
- Energieinstitut Vorarlberg (Hg.) (2019): PEMO – Nachhaltige Pendlermobilität. <https://www.energieinstitut.at/unternehmen/programme/pemo/> [Stand: 26.04.2019]
- Götz, Konrad/Jutta Deffner (2009): Eine neue Mobilitätskultur in der Stadt - praktische Schritte zur Veränderung. In: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BBSR) (Hg.): *Urbane Mobilität. Verkehrsforschung des Bundes für die kommunale Praxis*. direkt: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, Band 65, 39–52
- Götz, Konrad/Jutta Deffner/Immanuel Stieß (2011): Lebensstilansätze in der angewandten Sozialforschung am Beispiel der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung. In: Rössel, Jörg/Otte, Gunnar (Hg.): *Lebensstilforschung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderhefte*, Band 51. Wiesbaden, 86–112
- Götz, Konrad/Steffi Schubert/Jutta Deffner (2006): Mobilität. In: Becker, Egon/Jahn, Thomas (Hg.): *Soziale Ökologie*, 383–393
- Hagen, Tobias/Marco Sunder/Elisabeth Lerch (2020): Verkehrswende trotz Pandemie? Mobilität und Logistik während und nach der Corona-Krise. *Analysen für Hessen und Deutschland*
- Harrington, Deirdre M./Michelle Hadjiconstantinou (2022): Changes in commuting behaviours in response to the COVID-19 pandemic in the UK. *Journal of transport & health* 24, 101313. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2021.101313>
- Heimel, Jana/Isabell Balzer/Benedikt Krams (2022): PendlerRatD „Umdenken – Umsteigen – Mitradeln“: Vorgehen und Ergebnisse eines Projekts zur Förderung des Fahrradpendleranteils. *Journal für Mobilität und Verkehr*

- infas (Hg.) (2018): *Mobilität in Deutschland*
- Interreg Baltic Sea Region (Hg.) (2019): *Sustainable urban mobility and commuting in Baltic cities*.
<https://projects.interreg-baltic.eu/projects/sumba-128.html> [Stand: 26.04.2019]
- Knie, Andreas/Franziska Zehl/Marc Schelewsky (2021): *Bleibt alles anders? Alltagsmobilität im zweiten Corona-Jahr. Mobilitätsreport 05, Ergebnisse aus Beobachtungen per repräsentativer Befragung und ergänzendem Mobilitätstracking bis Ende Juli*. Berlin, Bonn
- Kraemer, Klaus/D. Steding/U. H. Bittlingmayer (2003): *Räumliche Mobilität und gesellschaftlicher Wandel als sozialökologische Herausforderung*. ZUSOMO-Arbeitsbericht. Münster
- Lanzendorf, Martin/Dennis Tomfort (2012): *Warum bewirkt Mobilitätsmanagement Verhaltensänderungen? Zur Wirkung von Maßnahmen aus der Perspektive der Mobilitätsforschung*. In: Stiewe, Mechthild/Reutter Ulrike (Hg.): *Mobilitätsmanagement. Wissenschaftliche Grundlagen und Wirkungen in der Praxis*, 62–75
- Matthes, Gesa (2015): *Veränderungen des Verkehrshandelns nach einer Wanderung in Richtung Stadt: Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung*. In: Scheiner, Joachim/Holzrau, Christian (Hg.): *Räumliche Mobilität und Lebenslauf. Studien zu Mobilitätsbiografien und Mobilitätssozialisation*
- Müggenburg, Hannah/Martin Lanzendorf (2015): *Beruf und Mobilität – eine intergenerationale Untersuchung zum Einfluss beruflicher Lebensereignisse auf das Verkehrshandeln*. In: Scheiner, Joachim/Holzrau, Christian (Hg.): *Räumliche Mobilität und Lebenslauf. Studien zu Mobilitätsbiografien und Mobilitätssozialisation*
- Nitschke, Luca/Vivien Albers/André Bruns/Jost Buscher/Jutta Deffner/Heike Mühlhans/Paula Quentin/Svenja Weber (2023a): *Pendelmobilität nachhaltiger gestalten: Empfehlungen für lokale und regionale Akteure*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10017537>
- Nitschke, Luca/Paula Quentin/Fabian Kanisius/Kai Schluckebier/Nora Sofie Burlon/Jost Buscher/Jutta Deffner/André Bruns/Melina Stein/Heike Mühlhans/Frank Othengrafen/Jan-Marc Jost (2022): *Pendeln verstehen: Status quo, Forschungsstand und Perspektiven*. ISOE Materialien Soziale Ökologie 67. ISOE Materialien Soziale Ökologie. Frankfurt am Main
- Nitschke, Luca/Georg Sunderer/Melina Stein/Nico Tiemeyer (2023b): *Pendeln in der Region Frankfurt Rhein-Main*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10017341>
- Ohnmacht, Timo/Jobst Grotrian/Jürg Stettler/Konrad Götz/Jutta Deffner/Ueli Haefeli/Daniel Matti (2008): *Freizeitverkehr innerhalb von Agglomerationen*. Forschungsauftrag SVI 2004/074 auf Antrag der Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure (SVI). Frankfurt/Luzern
- Othengrafen, Frank (2014): *The Concept of Planning Culture: Analysing How Planners Construct Practical Judgements in a Culturised Context*. *International Journal of E-Planning Research* 3/2, 1–17
- Othengrafen, Frank/Mario Reimer/Rainer Danielczyk (2019): *Planungskultur*. In: Wiechmann, Thorsten (Hg.): *Planungstheorien – Stand und Perspektiven*
- Othengrafen, Frank/Mario Reimer (2013): *The embeddedness of planning in cultural contexts: theoretical foundations for the analysis of dynamic planning cultures*. *Environment and Planning (A)*, 45, 1269–1284
- Prill, Thomas (2015): *Pedelecs als Beitrag für ein nachhaltiges Mobilitätssystem? Eine Analyse zur Akzeptanz, Nutzung und Wirkung einer technologischen Innovation*. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung
- Quentin, Paula/Nora Burlon/Thomas Eltner (2023): *Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität*.
<https://doi.org/10.17877/DE290R-23247>
- Quentin, Paula/Jost Buscher (2023): *Zielvorstellungen und Handlungsansätze der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung*. <https://doi.org/10.17877/DE290R-23167>
- Quentin, Paula/Jost Buscher/Thomas Eltner (2023): *Transport Planning beyond Infrastructural Change: An Empirical Analysis of Transport Planning Practices in the Rhine-Main Region in Germany*. *Sustainability* 15 (13), 10025. <https://doi.org/10.3390/su151310025>
- Quentin, Paula/Jost Buscher/Thomas Eltner/Frank Othengrafen (2024): *Zwischen Wachstum, Flächensparen und Verkehrsvermeidung – eine empirische Untersuchung zum Umgang mit Zielkonflikten in der Siedlungsentwicklung am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main*
- Quentin, Paula/Eltner, Thomas/Burlon, Nora (2022): *Role-playing for more sustainable urban and regional mobility*. Sitges/Barcelona
- Rau, Henrike/Lukas Sattlegger (2018): *Shared journeys, linked lives: a relational-biographical approach to mobility practices*. *Mobilities* (13 (1)), 45–63
- Reckwitz, Andreas (2002): *Toward a theory of social practices*. *European Journal of Social Theory* 5 (2), 243–263

- Reiffer, Anna S./Martin Kagerbauer (2023): VenAMo ProjektInfobrief 01/23. Home-Office Nutzung und Mobilitätsmuster in der Region Stuttgart - Zwischenergebnisse aus der Verkehrserhebung. Karlsruhe
- Rüger, Heiko (2019): Stressfaktor Pendeln. Gesundheitliche Auswirkungen langer Arbeitswege. *PlanerIn* (5), 10–12
- Schäfer, Hilmar (Hg.) (2016): *Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm*
- Schäfer, Martina/Melanie Jaeger-Erben/Sebastian Bamberg (2012): Life events as windows of opportunity for changing towards sustainable consumption patterns? *Journal of Consumer Policy* (35), 65–84
- Schatzki, Theodore (2016): Praxistheorie als flache Ontologie. In: Schäfer, Hilmar (Hg.): *Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm*, 29–44
- Schatzki, Theodore (2002): *The site of the social. A philosophical account of the constitution of social life and change.* The Pennsylvania State University Press
- Schatzki, Theodore R. (Hg.) (2019): *Social Change in A Material World.* London/New York
- Scheiner, Joachim/Christian Holzrau (2015): Mobilitätsbiografien und Mobilitätssozialisation: Neue Zugänge zu einem alten Thema. In: Scheiner, Joachim/Holzrau, Christian (Hg.): *Räumliche Mobilität und Lebenslauf. Studien zu Mobilitätsbiografien und Mobilitätssozialisation*
- Schindler, Larissa (2016): Ereignisverknüpfungen. Über Fliegen und Ethnografie. In: Schäfer, Hilmar (Hg.): *Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm*
- Schrömbges, Michael/Marcel Porschen/Dennis Pütz/Axel Diehl (2023): Handlungsempfehlung für die Einführung von betrieblichen Fahrgemeinschaften. Erkenntnisse aus dem mFUND-Projekt „RISE“
- Shove, Elisabeth/Pantzar, Mika/Watson, Matt (2012): *The Dynamics of Social Practice: Everyday life and how it changes*
- Stein, Melina/Nitschke, Luca/Trost, Laura/Deffner, Jutta (2023): "Das ist für mich so Pendelfreizeit". Ergebnisse einer qualitativ-sozialwissenschaftlichen Befragung zu Pendelpraktiken. *ISOE Materialien Soziale Ökologie 69.* ISOE Materialien Soziale Ökologie 69. Frankfurt am Main
- Stein, Melina/Luca Nitschke/Laura Trost/Ansgar Dirschauer/Jutta Deffner (2022): Impacts of Commuting Practices on Social Sustainability and Sustainable Mobility. *Sustainability* 14 (8), 4469. <https://doi.org/10.3390/su14084469>
- Stieß, Immanuel/Doris Hayn (2006): Alltag. In: Becker, Egon/Jahn, Thomas (Hg.): *Soziale Ökologie*, 211–223
- Stock, Jessica (2018): Wenn die Innovation zur Ideologie wird. Eine praxistheoretische Analyse der Innovationspraktiken der Elektromobilisten
- Swidler, Ann (2001): What anchors cultural practices. In: Schatzki, Theodore/Knorr Cetina, Karin/Savigny, Eike (Hg.): *The Practice Turn in Contemporary Theory*, 83–101
- Weber, Svenja/Heike Mühlhans/André Bruns/Luca Nitschke (2023): Maßnahmenbündel für nachhaltiges Pendeln in der Region Frankfurt Rhein-Main. Erkenntnisse zur Umsetzung aus dem Projekt PendelLabor. Frankfurt a.M.
- Wehrle, Manuela/Jutta Deffner (2024): *Ideenbuch CoWorking - Dezentrales Arbeiten für eine nachhaltige Pendelmobilität.* Unter Mitarbeit von Lenja Albrecht und Quentin Reeb. Frankfurt am Main. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12082604>
- Wist, Sarah-Kristina/Rainer Kuhn (2023a): VenAMo ProjektInfobrief 2/23. Wie muss der Arbeitsplatz der Zukunft gestaltet sein? Zwischenergebnisse aus den Realexperimenten im Projekt VenAMo
- Wist, Sarah-Kristina/Rainer Kuhn (2023b): VenAMo ProjektInfobrief 4/23. Chancen und Herausforderungen einer hybriden Arbeitswelt – Zwischenergebnisse aus den Realexperimenten im Projekt VenAMo
- Wörten, Matthias/Tobias Hallensleben (2023a): VenAMo ProjektInfobrief 3/23. Normalisierung ortsflexibler Arbeit -Herausforderungen und Potentiale Stuttgarter Unternehmen –Zwischenergebnisse aus den Unternehmensfallstudien im Projekt VenAMo
- Wörten, Matthias/Tobias Hallensleben (2023b): VenAMo ProjektInfobrief 5/23. Home-Office bei der Balluff GmbH –ortsflexibles Arbeiten und seine Wirkung auf arbeitsbezogenes Verkehrsverhalten. Zwischenergebnisse aus der Beschäftigten-Befragung bei der Balluff GmbH im Projekt VenAMo
- Wörten, Matthias/Tobias Hallensleben (2023c): VenAMo ProjektInfobrief 6/23. Ortsflexible Arbeit: Potenziale, Strategien und Handlungsbedarfe
- Zimmermann, Karsten (2017): *Praxisansätze in der planungswissenschaftlichen Diskussion.* ARL-Nachrichten

8 Anhang

- A. Dokumentation 6. Verbundtreffen vom 03.05.2023 in Wiesbaden
- B. Chartbook Abschlussbefragung Mobilitätsexperiment
- C. Dokumentation Abschlusstagung vom 31.10.2023 in Frankfurt

Die Anhänge des Verbundschlussberichts sind über folgenden Link abrufbar:
<https://cloud.isoe.de/s/xsQc5wx44pxpRLs> (Passwort: PendelLabor2024)